

"מצווה לומר לבעלי דינים בתחילה: בדין אתם רוצים או בפשרה? אם רצו בפשרה עושין ביניהם פשרה. וכל בית דין שעושין פשרה תמיד – הרי זה משובח..."
[רמב"ם, סנהדרין, כב, ד[ד]]

השופטים העומדים בשער:

יישוב סכסוכים בצל הסמכות והדימוי המפוכח של המשפט

מיכל אלברשטין, איילת סלע, נורית צימרמן¹

א. הקדמה

באפריל 1988 ניתן בבית המשפט העליון פסק הדין בערעור אזרחי בעניין ביאזי נ' לוי.² תחילת הפרשה בעסקה למכירתו של יבול בצל שכשלה והולידה סכסוך בין המוכר לקונים שעיקרו מחלוקת עובדתית בשאלה מה באמת התרחש. בבית המשפט המחוזי הגיעו הצדדים, בהמלצת בית המשפט, להסכמה דיונית לפיה בית המשפט יכריע בתיק בהתבסס על תוצאות בדיקת פוליגרף שיעברו הצדדים המעורבים ככל שתוצאותיה יהיו חד משמעיות, וכך אכן היה. בדיקת הפוליגרף מצאה כי המוכר דובר אמת וכי הקונים משקרים ובהתאם לכך פסק בית המשפט. או אז הגישו הקונים ערעור על פסק הדין בטענה כי בית המשפט המחוזי לא היה רשאי לפסוק בהתבסס על ממצאיה של בדיקת פוליגרף שאינה מוכרת במשפטינו כראייה קבילה (ובתוך כך להתעלם מראיות אחרות שהובאו בפניו). פסק דינו של בית המשפט העליון הוא מסמך מרתק, שמתחיל בבצל יבש וממשיך בדיון ביחס למטרתו של הדיון האזרחי ובשאלת היחס הראוי בין האוטונומיה של הצדדים להגיע להסכמות וסמכותו (או חובתו) של בית המשפט להכריע בשאלות העובדתיות והמשפטיות שבפניו. במילים אחרות, פסק הדין עוסק בשאלת היחס הראוי בין אישור הסכמים שהצדדים הגיעו אליהם ובין שפיטה והכרעה לגופו של עניין. השופט בך, בדעת מיעוט, סבר שיש לקבל את הערעור שכן לטעמו ההכרעה הסופית בסכסוך אזרחי שנידון בבית המשפט לא יכולה להישאר בידי הצדדים. השופט בך מתח ביקורת על שופט בית המשפט המחוזי, שבחר להתפרק מהסמכות שהעניקה לו כשופט, היא הסמכות לקבוע את מהימנותם של עדים והעביר אותה למכשיר הפוליגרף. השופט גולדברג, בדעת הרוב, מסביר כי השאלה העומדת למבחן היא האם הסכם שעשו הצדדים ביניהם ביחס לדרך בה יוכרע הסכסוך גובר על הכח המסור לבית המשפט לפסוק לגופו של עניין. גולדברג סבר כי בשיטת משפט אדברסרית כשלנו "אין מנוס מהמסקנה כי **אמת והסכם – הסכם עדיף**, בחינת "יקוב החוזה את ההר."³ גולדברג ממשיך ואומר כי מדיניות כזו אינה נוגדת את הסדר הציבורי שכן "לציבור אין עניין בכך שהמשפטים יסתבכו ויימשכו זמן רב עקב הבאת עדים."⁴ השופט אלון מצטרף לעמדתו של השופט גולדברג, ועורך דיון מקיף בחשיבותה של הפרשה. אלון מסביר כי "המטרה של ההליך השיפוטי במשפט אזרחי היא פתרון

¹ מיכל אלברשטין היא פרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן; איילת סלע היא מרצה בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן; נורית צימרמן היא מרצה בבית הספר למשפטים, המכללה האקדמית ספיר.

² ע"א 61/84 יוסף ביאזי נ' אברהם לוי, פ"ד מב(1) 446.

³ שם, בעמוד 475.

⁴ שם, שם.

הסכסוך וסיומו, ובירור האמת אינו אלא אמצעי כדי להגיע לפתרון זה; ואשר על כן, כאשר בעלי הדין הסכימו ביניהם על דרך סיום הסכסוך, שוב אין בירור האמת משמש מטרה כלשהי מבחינת ההליך השיפוטי.⁵ אלון מתייחס לנימוקים שונים הנוגעים לעדיפות הפשרה על הדין וביניהם הערך שבהבאת שלום בין בעלי הדין והגעה לפיתרון המקובל על כולם. בנוסף מתייחס אלון גם לשיקול המערכתי ומגדיר את עשיית הפשרה בין הצדדים "אחד מעוגני ההצלה" של מערכת משפטית הנתונה תחת עומס רב.⁶

למעלה משלושים שנה לאחר שניתן פסק הדין בעניין ביאזי נ' לוי ונראה כי אין רלבנטיות יותר מקריאתם של השופטים בדבר חשיבותה של הפשרה – לא רק מן הבחינה המהותית, אלא גם כדרך לשמירה על תפקודה של מערכת המשפט. אנו חיים בעידן המשפט הנמוג, הוא עידן הפשרה המשפטית: תרבות של פשרה מאפיינת את ההתדיינות האזרחית בבתי המשפט בישראל ובעולם, והכרעה משפטית מנומקת, המגיעה לאחר משפט מלא ושמיעת הוכחות, הופכת לתופעה פחות ופחות שכיחה. כך, קידום פשרה על ידי שופטים אומץ באופן פורמאלי בחוק,⁷ והפך לחלק בלתי נפרד מהגדרת התפקיד של שופטים.⁸ עם זאת, על אף המרכזיות של תופעה זו בתפקודה היומיומי של מערכת המשפט, הן המחקר האמפירי ואודותיה, והן המחשבה התיאורטית ביחס לתפקידיהם החדשים של שופטים בהקשר זה, לוקים בחסר. מרכזיותם של שופטים בקידום פשרות בבית המשפט עשויה לעורר ביקורת וחששות ביחס לחלק מהטכניקות בהן הם משתמשים לקידום מטרה זו,⁹ בנוגע ליחס הראוי בין קידום פשרה ובין תפקידם הציבורי והפוליטי של בתי המשפט ביצירת פרשנות משפטית, הצהרה על נורמות והכוונת התנהגות, וכן בנוגע לדרך הראויה לשילובן של תפיסות גמישות ומורכבות של צדק בתוך מערכת בתי המשפט. אחד המאפיינים הבולטים של פעילות יישוב סכסוכים של שופטים במשפט האזרחי היא שפעילות כזו מתרחשת לרוב מחוץ לפרוטוקול (ובשיטות משפט מחוץ לישראל אף באופן חשאי). כתוצאה מכך, ובשונה מפעולות שיפוטיות אחרות, קשה ללמוד אודות תופעה זו דרך מסמכים רשמיים, פסקי דין, החלטות וכיוצא בזה. מענק מחקר נדיב¹⁰ אפשר לנו לבצע מחקר שדה רחב היקף שכלל תצפיות במאות דיוני קדם משפט בבית משפט השלום בתל אביב. במאמר זה אנחנו מדווחות על עשר תימות שעלו מניתוח התצפיות האלו, ובכלל זה תיאור של דוגמאות קונקרטיות של פרקטיקות שיפוטיות לקידום פשרה. בהמשך אנו דנות בהיבטים התורת-משפטיים של הממצאים האמפיריים. מצאנו כי באופן כמעט גורף, בהליכי קדם משפט, שופטים טוענים בשבח הפשרה ונגד הליך משפטי מלא. האינטראקציה בין שופטים למתדיינים ועורכי דין בשלב קדם המשפט יוצרת מציאות שנכנה אותה "שפיטה כשכנוע" - משא ומתן בין הצדדים לבין בית המשפט בנוגע לאפשרות קיומו של הליך משפטי מלא. במשא ומתן הזה, שופטים משמשים

⁵ שם, בעמודים 476-477.

⁶ שם, בעמודים 477-478.

⁷ ראו: תקנה 140 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984.

⁸ Judith Resnik, *Many Doors? Closing Doors? Alternative Dispute Resolution and Adjudication*, 10 OHIO ST. J. DISP. RESOL. 211, 234 (1995).

⁹ ראו, לדוגמה, עיסוקן של נציגי תלונות הציבור על השופטים בתלונות העוסקות בהפעלת לחץ פסול על צדדים להגיע לפשרה: נציבות תלונות הציבור על שופטים, דין וחשבון שנתי לשנת 2018.

¹⁰ המחקר המקיף בנושא "יישוב סכסוכים שיפוטי" (Judicial Conflict Resolution) בוחן פעילויות שיפוטיות ליישוב סכסוכים, במשפט הפלילי והאזרחי, בישראל, אנגליה ואיטליה. המחקר החל בשנת 2016 בחסות מענק מחקר לחמש שנים מטעם רשות המחקר האירופית (ERC). במסגרת מענק המחקר הוקם צוות מחקר רחב, הכולל חוקרות מתחומי המשפט ויישוב סכסוכים, וכן יועצות מתחום המחקר האיכותני והכמותני. עוד פועלים בחסות המחקר צוותי מחקר באנגליה ובאיטליה.

כשומרים העומדים בשער הכניסה לאפיק הליטיגציה, בעודם מדגישים את ההיבטים השליליים הכרוכים בניהול משפט ובציפייה להכרעה שיפוטית.

קיום תצפיות שיטתיות בבית המשפט מספק נתונים אמפיריים איכותניים מפתיעים ביחס לדרכים המפורשות, העקביות והמגוונות בהן נוקטים שופטים כדי לכוון את הצדדים הרחק מההליך המשפטי ולעבר הפשרה, ושל ההצדקות והטיעונים בהם עושים שופטים שימוש תוך כדי המהלך הזה. אין ספק כי זוהי עמדה מאתגרת ומעניינת, ולא חפה מקשיים, אותה נוקטים סוכנים רשמיים, נציגיה המרכזיים של מערכת המשפט. במקום הצגה חיובית של ההליך המשפטי, השופטים והשופטות בהם צפינו מציגים באופן כמעט גורף עמדה הפוכה, תוך שכנוע מתדיינים שלא להמשיך להליך משפטי מלא והכרעה משפטית. למעשה, שופטים מציגים רתיעה מקיומו של הליך ליטיגציה מלא, מיישמו של החוק על מקרים קונקרטיים ומכרעה שיפוטית, באופן שמייצר תפיסה של המשפט כפחות רצוי, ופחות מיטיב, מהפשרה.

אנו טוענות כי פרקטיקות יישוב הסכסוכים השיפוטיות בהן צפינו מייצגות רגע מעברי מכוון בכל הקשור לדימוי הציבורי של המשפט ושל ההליך המשפטי בבתי המשפט של תקופתנו. "צלו של המשפט"¹¹ הוא כיום צלו של נתיב איטי, ארוך, יקר, בלתי צפוי, לא מספק, ולעיתים אף לא הוגן, לעבר הצדק. המשפט בפעולה, השולט באולמות המשפט האזרחי, כפי שעולה מהתצפיות שביצענו, הוא משפט של הסכמים והבנות, וודאות, סופיות ויעילות. בהמשך המאמר נטען עוד, כי המציאות המתוארת בו פותחת פתח למחשבה מחודשת על תפקידה של מערכת בתי המשפט, ותפקידם של שופטים בתוכה, וכן את האפשרות להמשגה מחודשת של תפקידו הציבורי של המשפט, תפקיד הבא לידי ביטוי דווקא באימוצה של גישה מרוככת, רבת-רבדים ומורכבת ליישוב סכסוכים בהסכמה.

הגישה המחקרית שלנו, והנתונים שאספנו, מחדשים במספר מובנים. מחקרים קודמים שעסקו בנושא קידום פשרה על ידי שופטים התבססו בעיקרם על דיווחים עצמיים מצד שופטים אודות עבודתם ועל ראיונות עם שופטים ועורכי דין.¹² השימוש בתצפיות, לעומת זאת, מתעד באופן ישיר ובלתי אמצעי את האינטראקציות בין שופטים לעורכי דין ומתדיינים - בזמן אמת, בתוך אולם בית המשפט, ובהקשר של תיקים קונקרטיים.¹³ נתונים הנאספים תוך שימוש בתצפית מספקים מידע מהימן אודות פרקטיקות יישוב סכסוכים ספציפיות ששופטים משתמשים בהן בבית המשפט, וכן בנוגע לדימוי של מערכת המשפט כפי שהוא נוצר ומשתקף מתוך המציאות היומיומית, השגרתית, של עבודת שופטים בערכאות הדיוןיות.

¹¹ Robert Cooter, Stephen Marks & Robert Mnookin, *Bargaining in the Shadow of the Law: A Testable Model of Strategic Behavior* 11 J. LEGAL STUD. 225, 225 (1982).

¹² ראו למשל: Roselle Wissler, *Court-Connected Settlement Procedures: Mediation and Judicial Settlement Conferences*, 26 OHIO ST. J. DISP. RESOL. 271 (2011); Peter Robinson, *Settlement Conference Judge-Legal Lion or Problem-Solving Lamb: An Empirical Documentation of Judicial Settlement Conference Practices and Techniques*, 33 AM. J. TRIAL ADVOC. 113 (2009); Sylvia Shaz Shweder, *Judicial Limitations in ADR: The Role and Ethics of Judges Encouraging Settlements*, 20 GEO. J. LEGAL ETHICS 51 (2007); Jon Arnold Epp, *The Role of the Judiciary in the Settlement of Civil Actions: A Survey of Vancouver Lawyers*, 15 WINDSOR YEARBOOK OF ACCESS TO JUSTICE 82 (1996).
¹³ תיעוד עבודתם של שופטים בפועל, חשוב במיוחד בהינתן ששופטים נמנעים מראיונות ופעמים רבות אף זקוקים לאישור על מנת להתראיין על עבודתם. בהקשר למחקר הנוכחי בקשה שהוגשה לנשיאות בית המשפט העליון בישראל לראשונה בסוף שנת 2015 טרם נענתה לחיוב או לשלילה עד לימים אלו. במסגרת המחקר באנגליה, על אף שנערכו מספר ראיונות באופן מקדמי ורשמי עם מספר שופטים, בקשה שהוגשה להיתר כללי בהקשר זה נמצאת עדיין בתהליכי בירור לאחר קבלת מספר סדרות של שאלות מפורטות ביחס למטרות המחקר ולשאלות שבכוונתנו לשאול את השופטים במהלך הראיונות.

המאמר הנוכחי מצטרף לספרות העשירה העוסקת בתפקידיהם המשתנים של שופטים במערכת המשפט האזרחית. ספרות המתייחסת לירידה באחוז המשפטים המלאים (הכוללים הליכים מקדמיים, הוכחות ומתן פסק דין מנומק), להתפשטותה של תרבות של פשרה ולמגמה של שינוי בתפקידיהם של שופטים ומעבר מתפקיד של מכריעים לעבר תפקידים של ניהול תיקים וקידום פשרות. אופיין וערכן של פשרות ושאלת קידומן בתוך מערכת המשפט נתונים במחלוקת בספרות המחקרית. ענף אחד של הספרות מתמקד בסיכונים ובהיבטים השליליים הכרוכים בקידום פשרות. קולות כאלה נשענים על הטענה לפיה קידום פשרה - בתוך ומחוץ לבית המשפט - שקול להפרטה של מערכת המשפט ופוגע בתפקיד הציבורי החשוב של בתי המשפט ביצירת תקדימים ובעיצוב, קידום והצהרה על נורמות וערכים.¹⁴ ענף אחר של הספרות חוגג את השינויים החיוביים שמביאה עימה תרבות הפשרה לתוך בתי המשפט. ענף זה טוען שפשרות פותחות את השדה המשפטי לדרכים שונות, רגישות ומורכבות להתמודדות עם סכסוכים, לתפיסות רב-ממדיות ולא מוחלטות של צדק, ובכך משפרות את יישוב הסכסוכים המשפטיים¹⁵ ואף נותנות את המקום הראוי לערכים של השתתפות וכבוד.¹⁶

בהיותו מבוסס על נתונים שנאספו בתצפיות בבית המשפט, המחקר המוצג כאן תורם לספרות הקיימת בכך שמציע מסגרת לניתוח תמטי של פרקטיקות ישוב סכסוכים שיפוטי, ושל ההיבטים התורת-משפטיים והנורמטיביים שלהן, כפי שאלה נחזות בפועל בבית המשפט. באופן מיוחד, אנחנו מתארות את הכלים הדיוניים והטכניקות המסוימות בהן שופטים משתמשים לקידום פשרה, את התפקיד המרכזי שסמכות וכוח שיפוטי ממלאים בדינימיקה הזו, ואת המגוון והעושר בגישותיהם של שופטים שונים בעיצוב ועידוד המוטיבציה של צדדים להגיע להסכמות. המחקר הנוכחי מעשיר את הדיון הקיים בנושא יישוב סכסוכים שיפוטי - מקרקע אותו במציאות היומיומית באולמות בתי המשפט, מעלה שאלות בנוגע לאתגרים האתיים הכרוכים בפרקטיקות שיפוטיות מסוימות בהקשר זה, ולבסוף קורא לחשיבה מחודשת לגבי עיצוב כללים להסדרתה של פעילות יישוב הסכסוכים השיפוטיים.

המאמר ממשיך באופן הבא: בחלק ב' נמקם את הדיון בתפקידם של שופטים בקידום פשרות בהקשר הרחב יותר של תופעת המשפט הנמוג, שינויים בתפקידיהם של שופטים, מחקר קודם העוסק בקידום פשרה כמו גם נתונים עדכניים בנוגע לאופני סיום תיקים בערכאה בה בוצעו התצפיות. הנתונים הכמותיים מצביעים על הפוטנציאל הטמון בפעילות קידום פשרה של שופטים, ומראים גם כיצד המתודולוגיה של ביצוע תצפיות עוזרת להתגבר על המגבלות של מחקר קודם בתחום. חלק ג' מתאר את המתודולוגיה והממצאים של המחקר - המבוסס על ביצוע שיטתי של כשלוש מאות תצפיות בהליכי קדם משפט בבית משפט השלום בתל אביב. בחלק זה נציע טיפולוגיה ראשונית וניתוח תמטי של פרקטיקות של יישוב סכסוכים שיפוטי, סביב

¹⁴ ראו לדוגמא: Owen Fiss, *Against Settlement*, 93 YALE L. J 1073 (1984); David Luban, *Settlements and the Erosion of the Public Realm*, 83 GEO. L. J 2619 (1995); Judith Resnik, *Migrating, Morphing, and Vanishing: The Empirical and Normative Puzzles of Declining Trial Rates in Courts*, 1 J. EMPIRICAL LEGAL STUD. 783 (2004).

¹⁵ ראו לדוגמא: Carrie Menkel-Meadow, *Whose Dispute Is It Anyway? A Philosophical and Democratic Defense of Settlement (In Some Cases)*, 83 GEO. L.J. 2663 (1995); Michal Alberstein, *Judicial Conflict Resolution (JCR): A New Jurisprudence for an Emerging Judicial Practice*, 16 CARDOZO J. CONFLICT RESOL. 879 (2015)

¹⁶ Steven S. Gensler & Lee H. Rosenthal, *Measuring the Quality of Judging: It All Adds up to One*, 48 NEW ENG. L. REV. 475, 486 (2014)

קריטריונים מארגנים הנוגעים, בין היתר, למידת המעורבות של השופט, האופן בו בית המשפט מתאר את ההליך המשפטי ותוצאותיו, התייחסות לאינטרסים חוץ-משפטיים והיבטים רחבים יותר של הסכסוך הנדון ועוד. בחלק ד' נדון בהיבטים התורת-משפטיים של טכניקות יישוב הסכסוכים השיפוטי שזיהינו. נדון בטיב הסמכות ששופטים מפעילים בקידום פשרה, ובמיקומם של שופטים כ"עומדים בשער", מנהלים עם הצדדים משא ומתן בנוגע לאפשרות הכניסה להליך המשפטי המלא. הפרקטיקות השיפוטיות המתוארות כאן מהוות חלק משמעותי מ"המשפט בפעולה" ממנו משתקפת תמונת מציאות הממקמת ערכים כמו וודאות, סופיות, יעילות ואפקטיביות מעל הערך הטמון בהכרעות שיפוטיות. בסיכום אנו דנות בקצרה בהיבטים האתיים של פעולות קידום הפשרה של שופטים, כמו גם בהשלכות הרגולטוריות של ממצאי המחקר.

ב. מעורבות שיפוטית בקידום פשרה

1. המשפט הנמוג, ריבוי פשרות ותפקידיהם המשתנים של שופטים

בתי המשפט, בישראל ובמדינות אחרות, מתמודדים עם כמות גדולה מאד של תיקים. מבחינה מעשית אין זה אפשרי או יעיל, ואולי אף אין זה ראוי, להכריע בכל התיקים האלו באמצעות משפט מלא והכרעה שיפוטית מנומקת. ואמנם בפועל, רק אחוז קטן מהתיקים הנפתחים בבתי המשפט מסתיים לאחר משפט מלא. התופעה הזו, שזכתה לשם "המשפט הנמוג"¹⁷ (או המשפט הנעלם) עומדת בשנים האחרונות במרכזם של מחקרים רבים.¹⁸ נמצא, כי למרות שמספר התיקים הנפתחים בבתי המשפט נמצא בעליה לאורך השנים, הרי שאחוז התיקים המסתיים לאחר הליך משפטי מלא נמצא בירידה. הטענה המקובלת היא כי העליה בעומס הובילה בתי משפט להעביר משאבים ומאמצים לעבר סיום מוקדם של תיקים, באמצעות גישה של ניהול תיקים וקידום פשרות. תופעת המשפט הנמוג קשורה לכן באופן ישיר להיווצרותה של תרבות של פשרה,¹⁹ ולשינויים בתפקידיהם של שופטים.

חשוב לציין כי למונח "פשרה" בהקשרו האזרחי יוחסו משמעויות אמפיריות שונות במחקרים שונים.²⁰ במאמר זה אנו מגדירות פשרה מנקודת מבט של יישוב סכסוכים, **כהסכם בין הצדדים בנוגע לפיתרון שמסיים את ההתדיינות המשפטית**. ההגדרה הזו מבחינה בין פשרה ובין דרכים אחרות לסיום ההליך, בכלל זה – הכרעה שיפוטית בפסק דין שלא בהסכמה, מחיקת תביעה בהתבסס על נימוקים טכניים או דיוניים (למשל היעדר סמכות או התיישנות), או פסק דין הניתן

¹⁷ Marc Galanter, *The Vanishing Trial: An Examination of Trials and Related Matters in Federal and State Courts*, 1 J. EMPIRICAL LEGAL STUD. 459 (2004); Marc Galanter, *The Hundred-year Decline of Trials and the Thirty Years War*, 57 STANFORD L. REV. 1255 (2004)

¹⁸ ראו לדוגמא: Robert Moog, *Piercing the Veil of Statewide Data: The Case of Vanishing Trials in North Carolina*, 6 J. EMPIRICAL LEGAL STUD. 147 (2009) (see, *id* at 151 for a review of additional studies); Stephen C. Yeazell, *The Misunderstood Consequences of Modern Civil Process*, WIS. L. REV. 631, 636 (1994); Herbert M. Kritzer, *Adjudication to Settlement: Shading in the Gray*, 70(3) JUDICATURE 161 (1986)

¹⁹ ראו, לדוגמא: Kevin M. Clermont, *Litigation Realities Redux*, 84 NOTRE DAME L. REV. 1919 (2009)

²⁰ ראו לדוגמא: Theodore Eisenberg & Charlotte Lanvers, *What is the Settlement Rate and Why Should*; Huang, Kuo-Chang and Chen, Kong-Pin and Lin, *We Care?* 6 J. EMPIRICAL LEGAL STUD. 111 (2009) Chang-Ching, *An Empirical Investigation of Settlement and Litigation - The Case of Taiwanese Labor Disputes*, 7(4) J. OF EMP. L. STUDIES 786 (2010)

בהיעדר הגנה. בתוך ההגדרה כן נכללים הכרעה לפי סעיף 79א, מחיקת תביעה בעקבות תהליך שכנוע בבית המשפט והסכמות דיוניות אחרות שמשפיעות על היחס בין המשפט הנכתב לתוצאה בפועל (כמו למשל במקרה של משיכת תביעה בהסכמה ובצידה מתן פסק דין בזכות התביעה).²¹ בעוד שקיימות עמדות שונות וסותרות ביחס לשאלה האם קידום פשרה מצד בית המשפט היא פעילות רצויה או ראויה,²² אין וויכוח על כך שבבתי המשפט של ימינו קידום פשרה מהווה חלק בלתי נפרד ואף מרכזי בעבודתם של שופטים.²³ כותבים שונים מציעים המשגות שונות למחשבה על תפקידיהם המשתנים של שופטים. ג'ודית רזניק טבעה את המונח "שפיטה ניהולית",²⁴ בהתייחסה לפעולות של שופטים שנועדו לזירוז פיתרון ההליך ולשכנוע של הצדדים להגיע לפשרה בכל מקום בו הדבר אפשרי.²⁵ רזניק מסבירה כי שפיטה ניהולית התפתחה מלכתחילה כסט של טכניקות שיפוטיות לצמצום הסוגיות שיעמדו לדיון במהלך המשפט, ורק בהמשך הפכו לטכניקות שהשתמשו בהן לעידוד הצדדים להתפשר. ההמשגה הזו באה לידי ביטוי בתקנה 140 לתקנות סדר הדין האזרחי, כמו גם בכללי סדר הדין האזרחי הפדרליים.²⁶ מארק גאלאנטר טבע את המונח "litigotiation", (מו"משפט בעברית) כדי לתאר "the strategic pursuit of settlement through mobilizing the court process".²⁷ באופן מדויק יותר המושג מתאר "a process of maneuver and bargaining 'in the shadow of the law'... pursuing remedies in the presence of courts".²⁸ שופטים לפי גאלאנטר יכולים להיחשב כמקדמים הליך זה ואף כשותפים לו. מיכל אלברשטין המשיגה את התופעה של קידום פשרה שיפוטי לאורך הציר של פעולות גנריות ליישוב סכסוכים: משא ומתן, גישור, בוררות, קידום דיאלוג, פתרון בעיות, צדק מאחה ועיצוב מערכות ליישוב סכסוכים. אלברשטין טוענת כי "judges are often parties to the negotiation as to whether to adjudicate the legal conflict, third parties in an effort to mediate it, arbitrators as to guiding rules of compromise, and facilitators of dialogue, problem solvers and dispute designers".²⁹ ללא קשר לבחירה בין המשגות השונות, ברור לכל ששופטים ממלאים תפקיד פעיל וקריטי בשדה ההתדיינות המשפטית, לא רק ביחס לאותו חלק קטן של תיקים שמסתיים בהכרעה שיפוטית לאחר הליך מלא, אלא גם ביחס לתיקים הרבים כל כך המסתיימים לפני ניהול משפט מלא.

מה, אם כן, עושים בדיוק שופטים בכדי לקדם פשרות? במחקר הנוכחי אנו מתמקדות בטכניקות שיפוטיות לקידום הסכמות כפי שהן באות לידי ביטוי בהליכי קדם משפט. המחקר מבוסס על תצפיות שערכנו בכשלוש מאות דיוני קדם משפט בבית משפט השלום בתל אביב. במחקר בחנו את הפרקטיקות השיפוטיות הספציפיות שנוקטו על ידי שופטים במהלך הדיונים.

²¹ למשל: ע"א 5120/16 מדינת ישראל נ' קווי אשראי לישראל (ניתן ביום 4.2.19).

²² Marc Galanter & Mia Cahill, "Most Cases Settle": *Judicial Promotion and Regulation of Settlements* 46 STAN. L. REV. 1339, 1341-1342 (1993).

²³ אלברשטין, לעיל, ה"ש 15, בעמוד 881.

²⁴ Judith Resnik, *Managerial Judges*, 96 HARV. L. REV. 374, 379 (1982).

²⁵ רזניק, שם, בעמודים 379-380. וראו גם: E. Donald Elliott, *Managerial Judging and the Evolution of Procedure*, 53 U. CHI. L. REV. 306, 308 (1986).

²⁶ כלל 16 ל Federal Rules of Civil Procedure, קובע: "the court may consider and take appropriate action... settling the case and using special procedures to assist in resolving the dispute." (FED. R. CIV. P. 16 (C)(2)(I) (1993)).

²⁷ Marc Galanter, *World of Deals: Using Negotiation to Teach about Legal Process*, 34 J. LEGAL EDUC. 268, 268 (1984).

²⁸ שם.

²⁹ אלברשטין, לעיל, ה"ש 15, בעמוד 881.

כיוון שדיוני קדם המשפט לרוב אינם מתועדים באופן מפורט בפרוטוקול, התצפיות מייצרות מסד נתונים חדש, שחושף את התנהלותם של שופטים ואת האינטראקציה שלהם עם צדדים ועורכי דין באולם בעת דיון קדם המשפט³⁰ (כשבדרך כלל הליך קדם המשפט מהווה את ההזדמנות הראשונה למפגש ממשי בין שופטים, עורכי דין ומתדיינים). ממצאי התצפיות מאפשרים לנו להציע תיאור ביקורתי, ניתוח תמאטי, והמשגה מעודכנת של בית המשפט בפעולה. אנחנו משתמשות בממצאים האלו על מנת להעשיר ולהמשיך לפתח את המחשבה המחקרית ביחס לתופעה המתהווה של יישוב סכסוכים שיפוטי, ואת תורת המשפט שאנו מאמינות שצריכה להתלוות אליה.

2. מחקר קודם והקשר תיאורטי

מחקרים העוסקים בפשרות הקשורות להתדיינות בבית המשפט מבוססים לרוב על נתונים המופקים על ידי בתי המשפט, על קידוד של תיקים בהתבסס על משתנים שונים, ועל שאלונים וראיונות עם שופטים ועורכי דין. בחלק זה נציג כמה מהממצאים המרכזיים מהמחקר הקיים בשטח, נדון במגבלותיהם של מחקרים קודמים ונראה כיצד השימוש במתודולוגיית התצפית יכול לסייע בגישור על פערי מידע שעדיין קיימים בתחום.

מחקרים המבוססים על נתונים המופקים מתוך מסדי הנתונים של בתי המשפט מספקים רקע חשוב והכרחי להבנת התופעה של קידום פשרות על ידי שופטים. עם זאת, ההיקף והדיוק של האופן בו מחקרים כאלה מתארים את תפקידיהם הספציפיים של שופטים בקידום פשרה הם נמוכים, גם בשל סוג המידע עליו הם מבוססים וגם בשל המהימנות הנמוכה המאפיינת נתונים כאלה. ראשית, מסדי נתונים אלקטרוניים של בתי המשפט, המבוססים על מיון תיקים בהתאם לאופן סגירתם, נמצאו במחקר קודם כלא אמינים. ההגדרה של אופני סיום רבים היא עמומה, ושיעור הטעות בדיווח המתייחס לאופני סגירה הקשורים לפשרות בצורה כזו או אחרת הוא כ-70%³¹. שנית, הנתונים הנאספים על ידי בתי המשפט לא בהכרח מספקים מידע קוהרנטי בנוגע להיקף ואופי הפעולות שננקטו על ידי בית המשפט בכל תיק, והדבר נכון במיוחד לגבי תיקים שהסתיימו ללא הליך משפטי מלא.

במחקר שערכו לאחרונה, איילת סלע ולימור גבאי-אגוזי ניסו להתגבר על שתי המכשלות האלו, באמצעות קידוד מחודש (המבוסס על כל המסמכים בתיק) וניתוח נתונים במדגם של למעלה מאלף תיקים מבתי משפט שלום בישראל.³² נתוני המחקר (ראו תרשים בסוף המאמר) מראים כי 8% מהתיקים במדגם הנבחן הסתיימו בפסק דין מנומק שניתן לאחר הליך משפטי מלא, בעוד ש 47% מהתיקים הסתיימו בפשרה. ב 7% נוספים מהתיקים התביעה נמשכה, וייתכן שגם בחלק מהמקרים הללו הגיעו הצדדים לפשרה אך זו לא דווחה לבית המשפט.

³⁰ ראו, לחשיבותן של האינטראקציות הבינאישיות בהבנת ההליך המשפטי: נורית צימרמן, ההליך כמערכת יחסים, בתוך: פרוצדורות (עורכים: איסי רוזן-צבי, טליה פישר) 419 (2014).

³¹ ראו: קרן וינשל-מרגל, טליה יהודה ואביב שירץ, מהימנות נתוני פתיחת וסגירת תיקים המערכת נט-המשפט, מחלקת המחקר של הרשות השופטת (2011).

³² Ayelet Sela & Limor Gabay-Egozi, *Vanishing Trials, Settlement Judges? What Data on Judicial Procedural Involvement Reveals about the Role of Judges in Civil Litigation* [Paper presentation in the 2nd Annual Meeting of the Empirical Legal Studies Association – Europe, at the University of Leuven (May 2018) (טרם פורסם).

במחקרן, מנתחות סלע וגבאי-אגוזי את הקשר בין סוג ומידת המעורבות השיפוטית בתיקים ובין אופני הסיום שלהם. נמצא כי רק ב 30% מהתיקים הייתה אינטראקציה באולם בין שופטים לעורכי דין (וצדדים). 19% מהתיקים בקבוצה הזו הסתיימו תוך כדי או לאחר השלב המקדמי (שיכולים להתקיים בו מספר דיוני קדם משפט) ו 11% מהם הסתיימו לאחר הליך משפטי מלא. עולה כי הרוב המכריע של התיקים הנפתחים בבית המשפט (70%) מסתיים בשלבים מוקדמים יותר של ההליך, מבלי שהתקיים מפגש באולם בין השופט לצדדים. עם זאת, גם ביחס לתיקים שמסתיימים עוד לפני דיון קדם המשפט יכולה להיות לשופטים השפעה ממשית, שכן ב 21% מהתיקים האלו נרשמו לפחות שתיים או יותר החלטות שיפוטיות (בבקשות שונות). מהמחקר עולה כי תיקים שבהם הייתה מעורבות שיפוטית מכל סוג שהוא לרוב מסתיימים בפשרה. רוב התיקים המסתיימים בעקבות החלטות שיפוטיות בבקשות שונות, או בעקבות דיון קדם משפט (אחד או יותר) מסתיימים בפשרה, וגם 16% מהתיקים שהגיעו לשלב המשפט (ניהול הוכחות ואף לאחר מכן) מסתיימים בפשרה. עוד עולה כי דיוני קדם המשפט הם זירה מרכזית לקידום פשרה: 66% מהתיקים שמסתיימים בשלב זה מסתיימים בפשרה, וגם אם קורה שהפשרה מושגת רק לאחר 6 דיוני קדם משפט, הרי שהממוצע הוא הגעה לפשרה אחרי 1.7 דיונים בלבד. מה עושים שופטים בהליכי קדם משפט כדי להביא לכך ש 66% מהתיקים שהגיעו לשלב זה יסתיימו בפשרה? ניתוח נתונים מתוך מסד הנתונים הנאספים בבית המשפט לא מספק כמעט כל מידע ביחס לתוכן או האופי של פעולות ניהול תיקים ויישוב סכסוכים הנעשות על ידי שופטים, בין היתר משום שהפעילות הזו מתרחשת בעיקרה מחוץ לפרוטוקול, הרחק מעינו של הציבור, ובמידה רבה גם הרחק מעינה של ערכאת הערעור.³³ לכן, מחקרים המתבססים על החלטות של בית המשפט, לא יכולים לספק תמונה מלאה ביחס לפרקטיקות ששופטים עושים בהן שימוש לצורך קידום פשרות וסיומי תיקים אחרים שאינם כוללים משפט מלא. השימוש במתודולוגיה של תצפית עוזר להתגבר על המכשולים הללו בכך שמספק הצצה למתרחש בפועל בדיוני קדם המשפט ולא רק לתוצאותיהם.

קיים גם מחקר קודם בתחום המבוסס על ראיונות ושאלונים שמולאו על ידי שופטים ועורכי דין, ביחס לחוויותיהם בהליכי גישור ובהליכי קידום פשרה שיפוטיים. ראויה לציון בהקשר זה סדרת מחקריו של פיטר רובינסון, מחקרים שהתבססו על שאלונים שמולאו על ידי שופטים בקליפורניה. רובינסון בחן, בין היתר, את האופן שבו שופטים מתארים את פעולתם בישיבות קדם משפט המיועדות לקידום פשרה. בדומה להבחנה שאנחנו מתארות בהמשך בין סגנון שיפוט מזמין לסגנון שיפוטי מורה בכל הנוגע לפשרה, רובינסון מבחין בין שופטים שחוו את תפקידם בישיבות הללו כסמכותי ומורה (בהתמקדם בעיקר בחולשות ובחוזקות המשפטיות של התיק) ובין כאלה שראו עצמם כ"פותרי בעיות" (והתמקדו בעיקר בסוגיות ובאינטרסים שעמדו בלב הסכסוך – הצרכים, המטרות, הפחדים והרגשות של הצדדים).³⁴ רובינסון גם שאל שופטים ביחס לטכניקות השונות בהן הם משתמשים לקידום פשרה, למידה בה הם מזכירים בהליך זה את נושא הוצאות המשפט או את הסיכונים הכרוכים בניהול ההליך, כמו גם לדרכים בהן הם מנסים לקדם את השיח הבונה בין הצדדים. מחקר נוסף של רובינסון חשף את המתח ששופטים רבים חשים בניהול

³³ רוניק, לעיל, בהערה 24, בעמוד 378.

³⁴ Peter Robinson, *Settlement Conference Judge - Legal Lion or Problem Solving Lamb: An Empirical Documentation of Judicial Settlement Conference Practices and Techniques*, 33 AM. J. TRIAL ADVOC. 113 (2009).

הליכים לקידום פשרה - מתח בין הדרישה המוסדית לניטרליות שיפוטית ובין הרצון להגיע לפתרון הוגן וצודק של הסכסוך.³⁵ מחקר אחר שנערך לאחרונה על ידי וויסלר בחן את תפישותיהם של עורכי דין ביחס להשתתפות בסוגים שונים של ישיבות קידום פשרה שיפוטיות. באופן מעניין, עורכי דין דרגו גבוה יותר ישיבות קידום פשרה שנערכו עם שופטים שלא היו השופטים שדנו בתיק העיקרי, לעומת ישיבות קידום פשרה שנערכו עם השופט שהוא גם השופט המכריע בתיק. עורכי דין סברו ששופטים שדנו בתיק העיקרי היו מוטים יותר במהלך ישיבות קדם המשפט, וכי לצדדים היה קשה לדבר באופן פתוח וחופשי כאשר השופט בישיבת הפשרה היה גם השופט המכריע.³⁶

ממצאים של מחקרים מהסוג המתואר כאן, הם מוגבלים בכך שמבוססים על דיווח עצמי של הדמויות הפועלות בהליך. דיווח עצמי, המספק כשלעצמו מידע חשוב, עשוי להיות מוטה, והדבר נכון במיוחד כשמדובר בדמויות מקצועיות, בעלות אינטרס בהליך. המחקר הנוכחי, המבוסס על שימוש במתודולוגיה של תצפיות, תורם לספרות הקיימת, ועוזר להתגבר על החסרונות, הן של מחקרים המבוססים על נתונים הנאספים מתוך תיקי בתי משפט והן של מחקרים המבוססים על דיווח עצמי של שופטים ועורכי דין. בחלק הבא נפרט אודות המתודולוגיה של מחקר זה, אודות שדה המחקר ונזכיר גם את המגבלות של שיטת המחקר המסוימת בה בחרנו.

3. תצפיות בבית משפט אודות טכניקות ליישוב סכסוכים שיפוטי: מתודולוגיה ומסגרת

לניתוח הממצאים

המחקר המוצג במאמר זה מבוסס על ביצוען של כשלוש מאות תצפיות חצי-מובנות³⁷ בדיוני קדם משפט בבית משפט השלום בתל אביב, הוא בית המשפט העסוק ביותר בישראל. מספר סיבות הנחו אותנו בבחירה למקד את התצפיות בשלב קדם המשפט, ולא בשלבים אחרים של המשפט שגם בהם נראה כי מתרחשת פעילות לקידום פשרה: ראשית, הנתונים הכמותיים שהוצגו לעיל מראים כי קדם המשפט הוא הזירה המרכזית בה מתרחשת פעילות קידום פשרה שיפוטית (למרות שאכן, כפי שעולה מהנתונים, אין שלב בהליך שבו לא מתקיימת כל פעילות קידום פשרה שיפוטית, אפילו לאחר שמיעת ההוכחות). שנית, תקנה 140 לתקנות סדר הדין האזרחי, מעניקה לשופט בקדם משפט סמכויות נרחבות, ובכללן הסמכות לחקור את בעלי הדין, סמכויות שיש בהן מאפיינים אינקוויזטוריים, או לכל הפחות מאפיינים הסוטים מן הנורמה המאפיינת של השופט האדברסרי כשופט פאסיבי. האצלת סמכויות שיפוטיות כאלה מאפשרת לשופטים לנקוט במגוון רחב של פרקטיקות לקידום פשרה כפי שנפרט להלן. שלישית, הנורמה הנהוגה בבתי המשפט בישראל היא כזו לפיה אותו שופט יושב בתיק לכל אורכו. כך, השופט המנהל את קדם המשפט הוא גם השופט שיכריע בתיק במידה ויתקדם למשפט מלא. שיטה זו שונה מן השיטה הנהוגה בארצות הברית או אנגליה שם הליכי קדם המשפט וניהול התיק (case management) מנוהלים על ידי שופטים שזהו תפקידם הבלעדי, ובמידה ותיק אינו מסתיים בשלב

³⁵ Peter Robinson, *Opening Pandora's Box: An Empirical Exploration of Judicial Settlement Ethics and Techniques*, 27 OHIO ST. J. ON DISP. RESOL. 53 (2012).

³⁶ ראו Wissler, לעיל, ה"ש 12, בעמוד 299.

³⁷ לדיון כללי במתודולוגית התצפית, ולסוגים שונים של תצפיות ראו: אשר שקדי, מילים המנסות לגעת: מחקר איכותני – תאוריה ויישום 43 (2003).

זה הוא נידון בהמשך בפני שופט אחר.³⁸ העובדה שהשופט הדין בתיק בשלב קדם המשפט הוא גם השופט המכריע בו בהמשך מקנה ליישוב הסכסוכים השיפוטי הישראלי אופי מיוחד, בין היתר משום שאמירות והערכות של השופט בנוגע לתיק הן בעלות משמעות רבה מבחינת הצדדים ויכולתם להעריך את סיכויי התיק במידה וימשיך למשפט מלא ולכן עשויה להיות להן השפעה גדולה על המשא ומתן ביניהם ועל החלטותיהם ביחס לסיום הסכסוך בהסכמה.

כמה מילים על עיצוב המחקר והיבטים מתודולוגיים:³⁹ בראשית המחקר, על מנת להכיר טוב יותר את שדה המחקר ואת האתגרים הכרוכים בביצוע מחקר תצפיות בדיוני קדם משפט, ביצענו סדרה של תצפיות מקדימות. בהתבסס על ספרות מחקרית קודמת המבוססת על תצפיות באולמות בית המשפט,⁴⁰ כמו גם ספרות תיאורטית בנוגע לתופעות הנחקרות (כפי שפורט לעיל), יצרנו פרוטוקול לתצפית חצי-מובנית. מרבית התצפיות עליהן מבוסס המחקר בוצעו בהמשך על ידי סטודנטים למשפטים מאוניברסיטת בר-אילן ומהקריה האקדמית אונו, שביצעו את התצפיות כחלק מקליניקה משפטית בתחום הגישור או במסגרת קורסים שעסקו ביישוב סכסוכים שיפוטי. התצפיתנים הוכשרו על ידי הכותבות ובין היתר ביצעו תצפיות ניסיון עליהן קיבלו משוב, וזאת על מנת להבטיח עקביות ומהימנות בדיווח הממצאים.

השאלה הרחבה שעמדה בבסיס התצפיות הייתה: מה עושים שופטים באולם כדי לקדם פשרה. התצפיתנים התבקשו לספק תיאור עשיר ככל הניתן של כל דבר הקורה באולם בית המשפט וקשור לפעילויות של שופטים לקידום הסכמות ופשרות. באופן ספציפי יותר התצפיתנים התבקשו להתמקד בהתנהלותם ובפעולותיהם של שופטים, ובאינטראקציות בין המשתתפים השונים בהליך. כמו כן התבקשו התצפיתנים להתייחס להיבטים משפטיים ולהיבטים של יישוב סכסוכים שעלו בדיון, לציין את אורכו של כל דיון, ולציין גם, ככל שניתן לדעת, אם הדיון התקיים מחוץ לפרוטוקול או לא. התצפיתנים רשמו את המתרחש במהלך הדיון, ומיד לאחריו עיבדו את הדברים לכדי דוח מסודר ומפורט. לאחר שהסתיים שלב ביצוע התצפיות ניתחנו אותן באופן תימטי במטרה לארגן את הממצאים סביב קטגוריות שונות של פרקטיקות ליישוב סכסוכים שיפוטי. הממצאים המתוארים להלן מבוססים על תצפיות בקרוב ל 300 דיוני קדם משפט שנצפו בתקופה שבין יולי 2016 לינואר 2019. התצפיתנים קיימו את התצפיות במועדים הנוחים להם והאולמות בהן התקיימו התצפיות נבחרו באופן רנדומאלי מתוך לוח הדיונים של בית המשפט.

ג. פרקטיקות של יישוב סכסוכים שיפוטי

תקנה 140 לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת כי דיון קדם משפט ייערך "במגמה לייעל את הדיון, לפשטו, לקצרו ולהחישו או כדי לברר אם יש מקום לפשרה בין בעלי הדין." בכך בעצם מגדירות התקנות את שתי מטרותיו המרכזיות של קדם המשפט – ניהול התיק וקידום הפשרה.

³⁸ ראו Wissler, לעיל, ה"ש 12, בעמודים 272-273.

³⁹ לתיאור מפורט של ההיבטים המתודולוגיים של המחקר המובא כאן ראו: עידית רונן, נורית צימרמן, מיכל רום, מיכל אלברשטין ורונית כהן, תצפיות על פעילויות שופטים באולם בית המשפט: דיון מתודולוגי מפרספקטיבה איכותנית, המשפט כד, 207 (תשע"ח).

⁴⁰ ראו לדוגמא: Simon Roberts, A COURT IN THE CITY: COMMERCIAL LITIGATION IN LONDON AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY (2014); Nicholas H. Woolf & Jennifer MJ Yim, *The Courtroom-Observation Program of the Utah Judicial Performance Evaluation Commission*, 47 COURT REV. 84 (2011); Maureen Mileski, *Courtroom Encounters: An Observational Study of a Lower Criminal Court*, 5 L. & SOC'Y REV. 473 (1971).

בכדי לקדם מטרות אלה התקנות ממשיכות וקובעות סמכויות נרחבות ביותר לשופט בקדם המשפט. שופטים רשאים להזמין את בעלי הדין לדיון ואף לחקור אותם, לברר מהן השאלות השנויות במחלוקת בין הצדדים, לקבוע את סדר ניהול המשפט, למנות מומחים ועוד. בתצפיות שקיימנו בהליכי קדם משפט בבית משפט השלום בתל אביב מצאנו כי עיקר האינטראקציות בין שופטים לבעלי דין ועורכי דין במהלך קדם המשפט מוכוונות לקידום הסכמות והגעה לפשרה. מצאנו כי התייחסות לנושא הפשרה התקיימה באופן גורף כמעט בכל ההליכים שצפינו בהם וכי שופטים משתמשים במנעד רחב של פרקטיקות של יישוב סכסוכים שיפוטי. כאן אנו מדווחות על ממצאינו, כאשר הפרקטיקות השונות מאורגנות ומנותחות לפי עשר תמות שונות שזיהינו, ובליווי דוגמאות להמחשה.

1. פתיחת הדיון: הזמנה או ציפייה לפשרה?

האופן שבו בוחר השופט לפתוח את דיון קדם המשפט הוא קריטי: הפתיחה ממסגרת את הדיון וקובעת את הטון למה שיתרחש במהלכו.⁴¹ מצאנו כי לרוב, שופטים פותחים את דיון קדם המשפט עם התייחסות לנושא הפשרה. צורת התייחסות לנושא הפשרה נעה בין הזמנה לפשרה ובין ציפייה (ואולי אף דרישה) כי הצדדים יתפשרו. כך למשל, דוגמאות למשפטי פתיחה המבטאים את עמדתו החד משמעית של השופט לפיה הצדדים צריכים להתפשר הן שאלות פתיחה כגון "למה לא הגעתם להסכם?", "או, למה? ראש בראש בתיק הזה? לא תסיימו אותו בפשרה?" או ההצהרה לפיה "אני לא רואה סיבה שהתיק לא יסתיים בפשרה." פתיחות מהסוג הזה מציבות בפני הצדדים שתי אפשרויות - להגיע לפשרה או להסביר לבית המשפט מהם המכשולים המונעים מהם להגיע לפשרה. במקרים אחרים, שופטים נוקטים שפה רכה יותר, המזמינה את הצדדים לחשוב על האפשרות של פשרה. כך למשל השאלה הנפוצה "האם דיברתם ביניכם על האפשרות להתפשר?" או הצהרות כגון "פשרה תהיה בחירה טובה בתיק הזה." לעיתים שופטים מייצרים סביבה דינמית שמאפשרת לעורכי הדין להעלות בעצמם את האפשרות להתפשר, כך למשל בשאלה הפתוחה "איך הייתם רוצים להמשיך מכאן?", או הדוגמא הבאה "אני רואה שאתם מדברים ביניכם אז אני אצא ואתם תמשיכו כי אני רוצה שתדברו ביניכם." סוג אחר של פתיחה מתייחס ליתרונות הפשרה בכך שמדגיש את חוסר הוודאות הכרוכה בקיומו של הליך עד להכרעה שיפוטית לגופם של דברים. כך לדוגמא השאלה: "איך התיק הזה שונה ממה שנפסק בתיק [פלוגי]?" או קביעות כגון: "לא ברור בכלל אם החוק שהזכרתם צריך לחול כאן." בהמשך לפתיחת הדיון, שופטים נוקטים בטכניקות יישוב סכסוכים שיפוטי שונות ומגוונות, כפי שיפורט להלן.

2. בתוך אולם בית המשפט, מחוץ לפרוטוקול

סודיות והיעדר פורמאליות הם מאפיינים מקובלים וחשובים של שיח לקידום פשרה. בשיח לקידום פשרה המתרחש בתוך בית המשפט, מאפיינים אלה מאותגרים על ידי אופיו הפומבי בדרך כלל של ההליך. כדי להתגבר על הקושי הזה, שופטים בארצות הברית מבצעים ישיבות

⁴¹ להשוואה, ראו את הדיון בהצהרת הפתיחה בהליך הגישור הסמכותי: עמוס גבריאל, נורית צימרמן ומיכל אלברשטיין, הגישור הסמכותי: משפט בצל הגישור, המשפט כד, 387, 408-409 (תשע"ה).

פשרה בלשכותיהם, באופן פרטי וחשאי. בישראל, שבה לא ניתן לבצע ישיבות פרטיות בלשכת השופט, מאפשר החוק גמישות בכל הנוגע לתיעוד השיח לקראת פשרה. סעיף 68א לחוק בתי המשפט קובע כי בניגוד לדיון רגיל שבו "ינוהל פרוטוקול שישקף את כל הנאמר והמתרחש בדיון והנוגע למשפט", בקדם המשפט רשאי השופט "בהסכמת בעלי הדיון, לכלול בפרוטוקול את עיקרי הדברים שבדיון". קיומן של תצפיות בהליכי קדם משפט אפשר לנו "להתגבר" על המאפיין הזה של דיוני קדם משפט, ובאמצעות הנוכחות באולם ללכוד ולתעד את השיח שלעיתים קרובות אינו מופיע בפרוטוקול.

אכן, ראינו במהלך התצפיות, כי כמעט באופן גורף, פעילויות שופטים לקידום פשרה מתנהלות מחוץ לפרוטוקול. עבור חלק מהשופטים, ברירת המחל היא קיום הדיונים בקדם המשפט שלא לפרוטוקול, אלא אם הם מורים אחרת (למשל, כאשר מכתבים לקלדנית את עיקרי הדברים, או בהכרזה לנוכחים כי החל מרגע מסוים יתנהלו הדיונים לפרוטוקול). שופטים אחרים פנו לעורכי הדיון וביקשו מהם באופן מפורש רשות לנהל שיחה מחוץ לפרוטוקול. במקרים אחרים, העובדה שהדיון התקיים שלא לפרוטוקול נודעה רק בדיעבד כאשר השופט הכתיב סיכום רזה של הדברים שנאמרו. בכל המקרים היה ברור כי עורכי הדיון מודעים לכך שהדיון מתקיים מחוץ לפרוטוקול. כך, לעיתים עורכי דין ביקשו באופן מפורש כי חילופי דברים מסוימים יכתבו בפרוטוקול הדיון, או יוסרו ממנו.

הדוגמא הבאה מתוך תצפית בדיון מקדמי בתביעה נזיקית מדגימה היטב את האופן שבו פעילויות לקידום פשרה מתועדות באופן חלקי ורזה בפרוטוקול הדיון. מדובר בתיק שבו עובד תבע את מעסיקתו ואת חברת הביטוח שלה בעקבות תאונת עבודה. חברת הביטוח הוציאה הודעת צד ג' לחברה שביטחה את הפרויקט בביטוח קבלנים. התובע וחברת הביטוח של המעסיקה הגיעו להסכמה ביחס לגובה הפיצויים, והדיון הנצפה נסב על גובה השיפוי שחברת הביטוח דרשה מהצד השלישי. השופטת פתחה את הדיון באמרה לצדדים "אתם נמצאים פה בבית, אני חושבת שהסיכון גבוה מדי לשניכם וניתן להגיע להסכמות." עורך הדיון מטעם הצד השלישי דחה את ניסיון הפשרה בטענה כי חברת הביטוח של המעסיקה הסכימה לשלם לעובד סכום גבוה מדי. השופטת משיבה ואומרת "אם אתה אומר לי בלב שלם שאינך עושה סתם שרירים... לא אכריח אותך, אך אקבע את דיון ההוכחות לפני הפרגה [היינו תוך פחות משלושה שבועות]". השופטת פונה לקלדנית בניסיון למצוא ביומן מועד לדיון ההוכחות, ומציינת תוך כדי: "חשבתי שתעשו שיח בונה ותגיעו להבנות על קניית סיכון / סיכוי, חבל על הזמן והכסף, אך אני לא אכריח, יש גבול." בא כוח הצד השלישי משיב כי לו הסכום המוצע היה ריאלי הוא היה מסכים לו. השופטת קובעת מועד לדיון ואומרת: "לגיטימי לסרב להצעת בית משפט... עליכם לקחת בחשבון, שניהול הליך שלא לצורך, ולא כאיום, זה לא רק אגרות... אני מכירה את שניכם שנים רבות [לעורכי הדיון] ולכן אני מרשה לעצמי להתעקש." השופטת לוקחת פיסת נייר, חוצה אותה לשניים ומבקשת מעורכי הדיון לכתוב עליה את הסכום עליו יסכימו להתפשר תוך הבטחה כי הכתוב יהיה "לעינייה בלבד." ההצעות היו ככל הנראה רחוקות מאד זו מזו, ואז מציעה השופטת לצדדים פסיקה לפי סעיף 79א תוך הבטחה כי שני הצדדים יהיו מרוצים. לאחר דברים אלו ולאחר שנקבע מועד לדיון הוכחות מביעה השופטת ביקורת על כך שהצדדים עצמם לא נכחו בדיון ואומרת כי "לו נכחו [הצדדים] ניתן היה לגשר על הפערם [ביחס להערכת הפיצויים]?" הערה עליה מגיב אחד מעורכי הדיון בחיוך "וכיצד נגבה שכר טרחה?"

על אף שהתקיימו בבית משפט פתוח, ניסיונות ההגעה לפשרה החוזרים והעיקשים מצד השופט לא מתועדים בפרוטוקול שהוכתב בסוף הדיון לקלדנית ובו נכתב רק: "בשיחה מחוץ לפרוטוקול ציינתי באזני הצדדים שהפער בכל הנוגע לנזק הריאלי של התובע עצום. הצד השלישי מסרב להכיר בהסכם הפשרה אשר יסיים את התביעה העיקרית בתיק. בא כוח צד ג' עומד על קיום הליך הוכחות לרבות חקירת התובע."

3. משולש היחסים: עורכי דין - שופטים - מתדיינים

במהלך דיוני קדם משפט, קורה ששופטים משוחחים באופן ישיר עם המתדיינים, כאשר אלו נמצאים באולם בית המשפט. האינטראקציה הישירה בין שופטים למתדיינים מתרחשת באופנים שונים, ומקיימת מטרות מגוונות. חוק בתי המשפט מסמיך את בית המשפט לחקור מתדיינים במהלך קדם המשפט, ובכך לחשוף חולשות וחוזקות של התיק. שופטים יכולים גם לשאול מתדיינים באשר לרצונותיהם, ציפיותיהם והאינטרסים שלהם ביחס לניהול ההליך המשפטי. שופטים יכולים גם להצביע על שיקולים שונים שעשויים להשפיע על העדפות ועמדות של מתדיינים ביחס לאפשרות להגיע לפשרה. צפינו גם במקרים בהם האינטראקציה בין שופטים למתדיינים הייתה בעלת אופי אישי יותר, כאשר שופטים אפשרו למתדיינים להביע את צורכיהם הרגשיים.

במקרה אחד, אמר השופט לתובע: "אני מבין לליבך ... אבל אתה צריך להבין, וכאן גם עורך הדין צריך להסביר לך, שבבית משפט לא שופטים עם הלב אלא שופטים עם הראש ... ובדיוק משום הדברים שאתה מספר לי ... אני רוצה שתשלימו ותלבנו את העניין, יש הרבה אפשרויות ... התנצלות קבל עם ועדה ... ללכת עד הסוף בבית משפט לא יעשה חסד לאף אחד כי החיים ימשכו אחרי זה." בדיון אחר שאלה השופט מיהם בעלי הדין ואמרה: "חשוב לי לראות את בעלי הדין, חשוב לי לעזור לכם לסגור את הסכסוך בדרך של הידברות. ראיתי את כתבי הטענות. עורכי הדין שלכם עשו עבודה מצוינת אבל אולי כדאי לכם לעשות חושבים בגלל עלויות ההליך ותוצאה שלא בטוח תאהבו." בהמשך הוסיפה ואמרה לצדדים: "עורכי הדין שלכם טובים, סמכו עליהם."

בהתייחסות להעדת בעל דין ותפקידה בהליכים מקדמיים מצאנו כי חלק מהשופטים משתמשים בעדות על מנת לקדם את ההליך המשפטי, מעלים בעלי דין לדוכן ומזהירים אותם, מקבעים עדות על מנת לגבש בסיס עובדתי וכן חוקרים את בעלי הדין. שופטים אחרים קוראים לבעלי הדין לדבר מהאולם, ומשתמשים בדבריהם על מנת לקדם את ישוב הסכסוך ולא את ההליך המשפטי. הם מקשיבים לצרכיהם, לעתים משקפים אינטרסים שלהם ופעמים רואים שיחה זו כמשמשת לונטילציה של רגשות שאינה עניינית לצורך בירור הנושאים.

במספר מקרים, ראינו שופטים שמתייחסים באופן מפורש לאינטרס של עורך הדין בפשרה. לדוגמא, שופטים ציינו את היתרון הצפוי לעורך הדין בקבלת שכר הטרחה אם תושג פשרה. במקרים נדירים יותר, שופטים רמזו לכך שעורכי דין מתנגדים לפשרה בניגוד לאינטרס הלקוח, כפי שתואר בחלק הקודם. דוגמא אחרת, מעודנת יותר, ניתן לראות במקרה הבא בו פנתה השופטת לבאי הכוח בדיון ואמרה: "אתם שניכם עושים עבודה טובה. אתם פרטנרים נהדרים כף שאתם באולם, אבל רגע אחד תחשבו לטובת בעלי הדין. תנסו. הסכסוך לא תמיד שווה כסף. ... אני לא יודעת מה אכריע. החומר הוא לא רב. אני חושבת פרקטית לטובת בעלי הדין."

באופן גורף, במקרים בהם עורכי דין סרבו להצעת פשרה מבלי להיוועץ בלקוחות, שופטים נזפו בהם, ודרשו כי יצאו מחוץ לאולם וישוחחו עם הלקוח (פנים אל פנים או בטלפון אם אינו נוכח). במקרים מסוימים דרשו השופטים כי המתדיינים עצמם יופיעו לישיבת קדם המשפט הבאה על מנת להשתתף בדיונים בנוגע לפשרה אפשרית.

4. שימוש בכלים פרוצדוראליים והוצאות משפט

בקטגוריה זו של פרקטיקות ליישוב סכסוכים שיפוטי אנחנו כוללות ניסיונות של שופטים לשכנע צדדים להגיע לפשרה תוך שימוש בסמכותם השיפוטית בכל הנוגע לשימוש בכללי סדר הדין, קביעת מועדים לדיונים, הסדרים דיוניים וכן הוצאות המשפט. דוגמאות לניסיונות כאלה כוללות: קביעת מועד נוסף לדיון קדם משפט, וסירוב לקדם את התיק לשלב ההוכחות על מנת לאפשר לצדדים הזדמנות נוספת להגיע לפשרה; שימוש באילוץ יומן בית המשפט וקביעה של מועד הוכחות למועד רחוק, ואז פניה והדגשת היתרון שבפשרה שמתקבלת תוך זמן קצר; במקרים אחרים ראינו שופטים עושים בדיוק את ההיפך - קובעים מועדי הוכחות קרובים באופן מיוחד, ובכך מפעילים לחץ על עורכי הדין להתכונן בזמן הקצר שנותר, ואז מצביעים על כך שפשרה היא עדיין אפשרות; בנוסף, שופטים עשויים להשתמש באירוע פרוצדוראלי כעוגן לקידום פשרה, לדוגמא, הצטרפות של צד שלישי להליך, קבלת בקשה לסעד זמני (או סירוב ליתן סעד זמני) או החלטה על איחוד תיקים.

טכניקה נפוצה נוספת בהקשר זה היא התייחסות של שופטות להוצאות שעשויות להיפסק במידה והתיק לא יסתיים בפשרה וימשיך לניהול הוכחות. תקנות סדר הדין מקנות לשופטים שיקול דעת מלא בשאלת הטלת ההוצאות - היקפן וחלוקתן בין הצדדים - ובתוך כך יכול בית המשפט להתייחס ולקחת בחשבון את התנהלותם של הצדדים במהלך ההליך (תקנה 512א) (וב) לתקסדא).⁴² לפיכך, התייחסות של שופטים לנושא ההוצאות, בהקשר של סירובו של צד להגיע לפשרה, עשויה בהחלט להיתפס כאמצעי לעידוד הצדדים להגעה לפשרה.

במהלך התצפיות נתקלנו בהתייחסויות רבות של שופטים הקושרות בין הוצאות המשפט ועמדתם של הצדדים ביחס לפשרה. כך, במקרה אחד שהוצגו בו שתי חוות דעת מנוגדות של מומחים, התנגד אחד מעורכי הדין להצעתו של השופט לפסק בהתאם לסעיף 79א. השופט הגיב לסירוב ואמר: "שופט ידוע אמר לי פעם, אם ניתן לפתור את זה עם הוצאות, נפתור את זה עם הוצאות." במקרה אחר, לאחר ניסיונות רבים להשאת פשרה, שכשלו, קבע בית המשפט מועדים לדיוני הוכחות והוסיף: "הצדדים צריכים לקחת בחשבון שבמקרה זה יפסוק בית המשפט תשלום הוצאות, אם כי עדיין לא ברור מי מהצדדים ישא בחיוב." במקרה נוסף, שבו התובעת הייתה לא מיוצגת, העירה השופטת כי הסיכויים שהתביעה תתקבל במלואה הם מאד נמוכים, וכי אם התובעת תסכים להצעת הפשרה שהוצגה על ידי בית המשפט, תשקול השופטת שלא להטיל עליה הוצאות משפט כפי שנתבקש על ידי הנתבע. לבסוף, בהליך קדם משפט אחר, עורך הדין מטעם התביעה התנגד להצעת הפשרה של בית המשפט, ואמר כי התובעים מעדיפים להמתין לפסיקה

⁴² לדיון אמפירי במשטר ההוצאות במשפט האזרחי בישראל ראו: Keren Weinsahl-Margel & Ifat Taraboulos, *Equal in the Eyes of the Law? Pro-Plaintiff Cost Shifting in Civil Procedures*, Paper presented in the Conference on Empirical Legal Studies in Asia (2017) Keren Weinsahl-Margel & Ifat Taraboulos, *Equal in the Eyes of the Law? Pro-Plaintiff Cost Shifting in Civil Procedures*, Paper presented in the Conference on Empirical Legal Studies in Asia (2017).

של בית המשפט העליון בתיק שמעלה סוגיה דומה. השופטת אמרה כי ייתכן ויהיה צורך להמתין שנתיים שלמות עד להכרעה של בית המשפט העליון, ובמקרה זה יהיה עליה "לפסוק הוצאות מאד גבוהות". מעניין לציין כי בהמשך אותו הדיון, לאחר שעורך הדין מטעם התביעה הסביר במפורט מהי השאלה המשפטית העקרונית שצריכה הכרעה בתיק זה, אמרה השופטת כי אכן מדובר בסוגיה עקרונית ומרתקת, בהוסיפה "אני אוהבת תיקים מאתגרים" החליטה השופטת כי התיק ימשיך למשפט וקבעה מועדים לקיום הוכחות. נציין כי מתוך תצפיות שביצענו בכשלוש מאות הליכי קדם משפט, היה זה התיק היחיד שבו בית המשפט ציין באופן מפורש כי ראוי שהתיק ימשיך למשפט ולא יסתיים בפשרה.

5. קידום ישיר של המו"משפט (litigation)

קטגוריה זו מתייחסת למעורבות ישירה ומפורשת של בית המשפט במשא ומתן בין הצדדים, במטרה לסייע להם להגיע בעצמם להסכם פשרה. קורה והצדדים מגיעים להסכמה ביניהם בתוך אולם בית המשפט, או באופן מיידי מחוץ לאולם, ואז מדווחים לבית המשפט על פרטיו. לעיתים הצדדים מגיעים להסכם בשלב מאוחר יותר ואז מדווחים עליו לפני או במהלך הדיון הבא. הטכניקות ששופטים משתמשים בהן בקטגוריה הזו כוללות, למשל, הצעה מפורשת לצדדים לסייע להם במהלך המשא ומתן ("אתם צריכים להגיע להסכמות בתיק הזה. אם אתם זקוקים לעזרה, אמרו לי, אני יודעת מה אתם צריכים לעשות"); חילוף של הצעת פשרה מאחד הצדדים; שיחה עם הצדדים בנוגע למגעים לפשרה שהתנהלו ביניהם מחוץ לאולם בית המשפט ואיתור מכשולים ספציפיים להגעה להסכמות; הצעה כי הצדדים יפנו לגישור מחוץ לבית המשפט ולעיתים גם הצעה להפנות אותם למגשר מסוים; שליחת הצדדים מחוץ לאולם כדי שישוחחו ביניהם במסדרון, לפעמים גם מספר פעמים במהלך אותו הדיון, וקבלת החלטה בנוגע להגשה של מסמך, ראייה או חוות דעת שיכולים לסייע בהגעה להסכמות.

6. חיזוי

התצפיות מראות כי שופטים רבים הולכים צעד נוסף בסיוע ובמעורבות במשא ומתן בין הצדדים לקראת פשרה, בכך שהם חושפים בפני הצדדים אינדיקציות והערכות בנוגע לתוצאה המשפטית הצפויה במקרה והצדדים ימשיכו לניהול משפט מלא והכרעה שיפוטית. במשטר הליכי שבו השופט שמנהל את קדם המשפט הוא גם השופט שינהל את התיק, מידע בנוגע להתרשמותו הראשונית של בית המשפט ביחס לתיק מספקת לצדדים מידע בעל ערך רב: חיזוי התוצאה המשפטית הצפויה (גם אם כזה המבוסס עדיין על תמונת מצב ראייתית ומשפטית חלקית המאפיינת את השלב המוקדם של ההליך) ישירות מאת מקבל ההחלטה העתידי. במילים אחרות, החיזוי מצד השופט ממחיש את "צלו של המשפט" בהקשר הקונקרטי של התיק, בכך שמספק הערכה למה שבית המשפט יחליט בסופו של דבר, אם יידרש לצאת מן הצללים ולהכריע בתיק במקרה והצדדים לא יצליחו להגיע להסכמות בעצמם. במקרים מסוימים, שופטים מספקים חיזוי מפורש ביחס להכרעה אפשרית בתיק. במקרים אחרים הם מחווים את דעתם ביחס לחוזקות והחולשות בטענותיהם של הצדדים השונים. לעיתים,

שופטים מסייגים את ההערכה שמסרו בכך שההליך עדיין נמצא בשלבי המוקדמים ותמונת המצב יכולה להשתנות בהמשך.

במקרים רבים, לאחר שמסרו לצדדים הערכה בנוגע לתוצאות אפשריות של ההליך - דבר המייצר עוגן משמעותי, או נקודת ייחוס משמעותית למשא ומתן בין הצדדים⁴³ - השופט יציע לצדדים, או אף יורה להם, לקחת את הזמן לדון ביניהם על הסכם אפשרי. ניתן לראות דוגמה לחיזוי מרומז מצד בית המשפט המלווה בהזמנת הצדדים לנהל ביניהם משא ומתן באמירה הבאה של שופט מתוך דיון בו צפינו: "אם אתם חושבים שהתיק הזה יסתיים בלי שתשלמו פיצויים לתובע אתם טועים... אני מציע שתצאו החוצה ותסיימו את הסאגה הזו ביניכם, מבלי לתת לי להכריע בתיק." בהמשך לדברים אלו הצדדים אכן יצאו מחוץ לאולם וחזרו לאחר ארבעים דקות ודיווחו כי הגיעו להסכמה.

חיזוי מוקדם מצד בית המשפט יכול ללבוש צורות שונות. שופטים יכולים להשוות את המקרה הנדון למקרים דומים אחרים ולהזכיר את התוצאות שהתקבלו בהם; לדון באפשרות להחיל כללים או תקדימים מסוימים על המקרה; להצביע על חוזקות וחולשות בעמדות הצדדים; להדגיש אלמנטים של חוסר וודאות ביחס לתוצאת התיק (לדוגמה: "ש בתיק היבטים לא ברורים, וזה נכון ביחס לשני הצדדים"); להתייחס לשאלת קבילותן של ראיות מסוימות, או לקושי להתגבר על חזקות משפטיות רלבנטיות. השיחה הבאה, מתוך דיון קדם משפט בתיק שנסב על סכסוך בנוגע לדמי תיווך בעסקת נדל"ן, היא דוגמה למעורבות ישירה, בלתי אמצעית של בית המשפט בקידום פשרה, תוך שימוש בחיזוי מפורש:

עורך הדין מטעם הנתבע: אנחנו מוכנים לסיים בפשרה אך הם דורשים סכום לא סביר.

בית המשפט: כמה? בואו נדבר על הכסף!

ב"כ הנתבע: אחוז פלוס מע"מ

עורכת הדין מטעם התובע: הצעתי לחברי אחוז וחצי פלוס מע"מ

בית המשפט: תני לי להגיד משפט. שישים אלף התיק נגמר?

ב"כ התובע: פלוס מע"מ. אני מבקשת להתייעץ עם הלקוח שלי.

בית המשפט: יותר מזה הוא לא יקבל.

בהמשך חוזרים הצדדים לאולם ובאת כוח התובע מודיעה כי "הלקוח שלי יגמור ב 65 אלף". השופטת עונה בתגובה: "אני לא מנהלת משא ומתן איתך, או עם הלקוח שלך, ולא סחר סוסים. תעבירי את ההודעה ללקוח שלך, הוא לא יקבל יותר, תגישי הסכם פשרה." בעקבות דברים אלו הצדדים הסכימו והשופטת נתנה להסכמתם לפיה התובע ישלם סכום של 60 אלף ₪ בתוספת מע"מ תוקף של פסק דין.

ניתן לדון בשאלה האם הצהרה ברורה ומפורשת, מצד בית המשפט, ביחס להחלטתו הצפויה בתיק מסוים, בשלב כה מוקדם של ההליך, היא רצויה וראויה הן מהבחינה המעשית והן מהבחינה הערכית. מחקרים מראים כי כאשר שופטים מגיעים למסקנות בשלב מוקדם של ההליך הם נתונים להטיות שונות, ובכלל זה 'ביטחון יתר', הטיות הגורמות להם להעריך ביתר את

⁴³ "The distinction between anchor and reference point... [is that w]hile an anchor point affects the counteroffers negotiators make, a reference point determines how an offer is perceived. However, a reference point may also affect counteroffers since it determines whether an anchor point is perceived as a gain or loss, which in turn affects the adjustment process." (Citations omitted) (Henrik Kristensen and Tommy Gärling, *The Effects of Anchor Points and Reference Points on Negotiation Process and Outcome*, 71(1) ORGANIZATIONAL BEHAVIOR & HUMAN DECISION PROCESSES, 85, (1997)

יכולתם לצפות את האופן בו יתנהל ויתפתח התיק בהמשך.⁴⁴ כך או כך, כעניין שבעובדה, ובהינתן עמדתו המיוחדת של השופט בתוך ההליך, הרי שהחזוי שנותן בית המשפט הוא מאד אפקטיבי ומספק לצדדים מידע משמעותי שמשפר את הסיכוי להגיע להסכמה ביניהם. דרך אחרת להציג את החזוי הוא קיומו של הליך אינקוויזטורי בשלב ההליכים המקדמיים אשר במסגרתו מברר השופט את האמת המשפטית ונותן הכרעה בלבוש של הצעת פשרה.

באחד הדיונים בהם צפינו אמרה השופטת לצדדים: "מדובר בתיק של 6,000 שח ויש הסכמה של התובעת לסכום הזה. האגרה שתשלמו אם נמשיך את הדיונים היא יותר מ 6,000 שח. אם נגיע להוכחות ייתכן שאפסוק סכום גבוה מ 6,000, כי יהיה פיצוי בתיק הזה. זה לא תיק שמנהלים אותו ועומדים על הרגליים האחוריות בשבילו." במקרה אחר בו צפינו, בית המשפט הציע שהנתבע ישלם לתובע סכום של 35,000 שח. עורך דינו של הנתבע השיב ואמר כי הלקוח הנחה אותו להסכים לשלם לתובע סכום של 2000 שח בלבד. לכך השיב השופט: "אתה צריך להבין שאם התיק ימשיך למשפט הנתבע ישלם לפחות פי שתיים ממה שהצעת." התבטאויות כגון אלו מצד בית המשפט מצביעות על כך שהצעות פשרה שבית המשפט מציע במהלך קדם המשפט לא בהכרח מבטאות את מה שהוא רואה כפיתרון הנכון מבחינת הכללים המשפטיים (הוא הפיתרון אליו יגיעו במידה ויידרשו להכריע) אלא מבטאות סטנדרט אחר, מעשי יותר, אולי אף צודק ונכון יותר. בנוסף, התבטאויות מהסוג הזה מעלות ביתר שאת ספקות בנוגע להיבטים הנורמטיביים של חזוי והצעת הצעות פשרה מטעם בית המשפט.

7. חוזים דיוניים ומעין-בוררות

לעיתים, שופטים משתמשים בשלב קדם המשפט על מנת להגיע להסכמות עם הצדדים, וליצור מעין "חוזים דיוניים" המגבילים את סמכותם השיפוטית ומעניקים שליטה רבה יותר לצדדים,⁴⁵ וזאת כדי לקדם את האפשרות ליישוב מוקדם של התביעה בהסכמה. כך לדוגמא, ראינו שופטים המציעים לצדדים לקבוע ביניהם טווח מוסכם לסיום התיק, ולאפשר לשופט לקבל הכרעה בתוך הטווח המוצע. לחילופין, צפינו במקרים בהם השופט הציע טווח שבתוכו על הצדדים להתפשר. אפיק דיוני אחר הוא כזה שבו בית המשפט משכנע את הצדדים למינוי מומחה מוסכם שיקבע את סכום הפשרה וזו תאושר על ידי בית המשפט. האפשרות ליצירתם של הסדרים דיוניים קונקרטיים ו"פרטיים" בתוך בית המשפט מעלה שאלות נורמטיביות ביחס לגבולות האוטונומיה של צדדים בתוך ההליך המשפטי, כמו גם הצמצום הגובר בהזדמנויות העומדות בפני בתי המשפט לממש את תפקידם הציבורי במתן הכרעות מנומקות.⁴⁶ ניתן לטעון, כי כאשר השופט הוא שמציע (ואף מעצב) את ההסדרים הדיוניים המיוחדים, משקלה של ביקורת מסוג זה קטן.

Jeffrey J. Rachlinski, *Processing Pleadings and The Psychology of Prejudgment*, 60 DEPAUL L. REV. 44 (2011). 413, 428 ניתן לראות את החזוי הניתן על ידי שופטים במהלך קדם המשפט כסוג של פסיקה אינטואיטיבית, וכתוצאה מהליך קוגניטיבי שבו השופט מייצר הכרעות מהירות, המבוססות על נימוקים אוטומטיים, וזאת בניגוד לאופיין של הכרעות מנומקות אליהן מגיע בית המשפט בעקבות הליך משפטי מלא (לעיל, בעמוד 415).

⁴⁵ במידה מוגבלת, צדדים להליך אזרחי יכולים להגיע ביניהם להסכמות בנוגע לדרך ניהול ההליך. ראו: Robert G. Bone, *Party Rulemaking: Making Procedural Rules Through Party Choice*, 90 TEXAS L. R. 1329 (2012); Daphna Kapeliuk & Alon Klement, *Changing the Litigation Game: An Ex Ante Perspective on Contractualized Procedures*, 91 TEXAS L. R. 1475 (2013).

⁴⁶ ראו Bone, לעיל, בעמוד 1390.

קיימות שיטות משפט בהן הסדרים דיוניים שכאלה מוגדרים כבוררות.⁴⁷ בישראל, סעיף 79א לחוק בתי המשפט ממסד בפועל את יכולתם של שופטים לקדם הסדרים דיוניים כאלה ואחרים כסוג של מעין בוררות שיפוטית. בפועל, סעיף 79א משמש את בתי המשפט למתן הכרעות לא מנומקות, הכרעות שאינן מבוססות בהכרח על יישומו של החוק כמו גם לקידום הסכמות בין הצדדים. נעשה בו שימוש בעיקר בקדם משפט אבל גם בשלב ההוכחות וכן לפני הסיכומים ובשלב פסק הדין (כפי שניתן לראות בנתונים המוצגים בנספח). באחת התצפיות שופט התייחס לאפשרות של הכרעה בהתאם לסעיף 79א כסוג של "חזרה משולש בין התובע, הנתבע ובית המשפט". כמעט כל השופטים שהציעו פסיקה בהתאם לסעיף 79א במהלך התצפיות הדגישו כי ההכרעה תהיה סופית, לא מנומקת, וכי רק לעיתים נדירות ניתן יהיה לערער עליה. השפה המעורפלת של סעיף 79א יוצרת גבולות לא ברורים בנוגע לסמכותו של בית המשפט בעשותו שימוש בסעיף. שופטים משתמשים במסגרת הדיונית הזו לעיתים קרובות ובאופן גמיש, והתצפיות שערכנו מצביעות על כך שראיית הסעיף כמייצר חוזר בין בית המשפט לצדדים מאפשרת לשופטים להשתמש בו למטרות שונות. ניתן לחשוב עליו כבסיס להרחבת שיקול הדעת השיפוטי ושילוב שיקולי סכסוך בשיקולי משפט, כולל שיקוף מצבים עמומים של המצב המשפטי.⁴⁸ כך למשל, באחד התיקים הציע בית המשפט לצדדים לקבל הכרעה בהתאם לסעיף 79א, מאחר שמדובר בתיק שמעלה קונפליקט קשה, המשלב סוגיות לא משפטיות, שיהיה קשה להכריע בו בהליך משפטי רגיל. במקרים אחרים, שופטים הציעו לצדדים להכריע על פי סעיף 79א לאחר שהמשיא ומתן בין הצדדים כשל. לדוגמא: "אם אתם לא יכולים להגיע להסכמה בעצמכם, אני יכול לקבוע טווח לפי 79א. תרצו שאקבע ערכים של מינימום ומקסימום?"

8. הדגשת ההיבטים השלייליים של ההליך המשפטי (אוורסיה משפטית)

פרקטיקות בקטגוריה זו מדגישות את ההיבטים השלייליים הפוטנציאליים והעלויות (הצפויות והלא-צפויות) הכרוכים בניהול הליך משפטי מלא. קטגוריה זו כוללת התייחסות של בית המשפט לחוסר הוודאות ביחס לתוצאה המשפטית שתתקבל בסיום ההליך, החצנות שליליות של ההליך, ובכלל זה עלויות רגשיות, פגיעה במוניטין, ההמתנה הארוכה לפסק דין (בניגוד להסכם החל באופן מיידי) ועוד. השופטים שצפינו בהם התייחסו לעיתים קרובות לחוסר הוודאות המלווה את ההליך המשפטי. כך לדוגמא: "במשפט, אתה יודע איך אתה נכנס, אתה אף פעם לא יודע איך תצא." במילים אחרות, שופטים מדגישים את חוסר הוודאות הטבועה בקיום ההתדיינות המשפטית (באופן מובחן מחוסר הוודאות הקשורה לתוצאות ההליך). שופטים מרבים להתייחס למגוון גדול של עלויות – ישירות ועקיפות – הכרוכות בניהול הליך משפטי. צפינו בשופטים המזכירים את הערך הטמון בהגעה להסדר מהיר וקבלת פיצוי תוך זמן קצר, בהשוואה לבזבוז הזמן הכרוך בהמתנה להכרעה משפטית. שופטים מתייחסים לסיכונים הכרוכים בניהול ההליך, ובהם הסיכון של פגיעה במוניטין הכרוכה בתיעוד פומבי של עדויות

⁴⁷ כך לדוגמא, הליך הבוררות בפני שופט במדינת דלוור (Delaware State Sponsored Arbitration). לדיון בהליך זה, ובהשוואה בינו ובין פסיקה לפי סעיף 79א בישראל ראו: Yuval Sinai & Michal Alberstein, *Court Arbitration by Compromise: Rethinking Delaware's State Sponsored Arbitration Case*, 13 CARDOZO PUB. L. POL'Y & ETHICS J. 739, 740-742.

⁴⁸ ראו, לדיון מורחב בסוגיה זו: Michal Alberstein & Yuval Sinai, *Expanding Judicial Discretion: Between Legal and Conflict Considerations*, 21 Harv. Negot. L. Rev. 221 (2015).

שוונות ושל פסק הדין ("אני מניח שלא תרצו שטענה כזו תפורסם בהכרעה של בית המשפט"). שופטים מתייחסים גם לעלות הרגשית הכרוכה בעצם קיומו של הליך ממושך, או שנובעת מעצם הצורך ליתן עדות בבית המשפט (ששופטים מתייחסים אליה כחוויה תובענית מהבחינה הרגשית). במקרים נדירים יותר צפינו גם בשופטים המזכירים את הצורך להגן על מערכת יחסים נמשכת בין הצדדים (אישית, מקצועית או מסחרית) כסיבה להימנעות מניהול ההליך. כך לדוגמא, בהליך שהיו מעורבים צדדים חרדים הציע השופט שייפנו למגשר מתוך הקהילה החרדית, בהדגישו שוב ושוב שגם מבחינה דתית וגם מבחינה משפטית "כל הסכמה תהיה טובה יותר מהכרעה של בית המשפט".

במקרה אחר, שעסק במותו הטרגי של ילד צעיר שגופתו נמצאה על ידי אחותו, הציע בית המשפט כי הצדדים יגיעו להסכם בהתבסס על חוות דעת רפואית, וזאת כדי לחסוך מבני המשפחה את הצורך לשמוע ולהשמיע עדויות כואבות בבית המשפט. במקרה אחר, שעסק בתביעת לשון הרע שהוגשה בין שכנים פנה השופט לצדדים ואמר: "נסו לעשות כל דבר כדי להגיע להסכמה. זה יעזור לשני הצדדים להמשיך בחייהם, לעבוד, להתפרנס. הפיצויים שבדרך כלל נפסקים בתיקים כאלה הם נמוכים, ואתם צריכים שיהיו לכם ציפיות ריאליות, ולעשות משהו שיעזור לכולם להמשיך בחייהם ... אני כאן כדי לעזור לכם להגיע להסכם." הצדדים יצאו מחוץ לאולם, ובהמשך חזרו והודיעו לבית המשפט כי הגיעו להסכמה לפיה הנתבע יפרסם התנצלות פומבית והשופט יקבע את סכום הפיצוי בהתבסס על טווח שהצדדים הסכימו עליו. השופט אמר לצדדים: "אתם ללא ספק צריכים להודות לעורכי הדין שלכם, שעזרו לכם לפתור את התיק בפרשה. להמשיך עם התיק למשפט לא היה מועיל לאף אחד מכם."

בתיק אחר שעסק גם הוא בתביעה נזיקית בין שכנים אמרה השופטת: "התיק הזה הוגש ומנוהל מתוך הרבה רגשות, ולא בהכרח בהתאם לעובדות ולנוק האמיתי שנגרם. הרגשות הם שמניעים את התיק הזה, ואוסיף בזהירות שזה כמעט והגיע גם לעורכי הדין." כשהצדדים נותרו בעמדותיהם הניציות הוסיפה השופטת: "העלות של ניהול התיק הזה רק תגדל ותגדל עם הזמן. מה שהוצאתם עד עכשיו יצא מהכיס שלכם ... אני אומרת את זה כי אני יודעת שזה הכסף שלכם, ואני יודעת שזה כלום לעומת מה שהתיק יעלה בהמשך. אתם תצטרכו לשלם על העדים, תצטרכו לשלם הוצאות משפט, לשלם על הזמן שלכם, על הבריאות שלכם, וזה משהו שאנחנו לא יכולים לשים עליו תווית של מחיר ... פה [בבית המשפט] אתם יודעים איך נכנסתם בדלת, אתם לא יודעים איך תצאו." בתיק נזיקין אחר, לקחה השופטת בידה ארבעה קלסרים גדולים שהכילו מסמכים הקשורים לתיק ואמרה: "אתם חושבים שכל הנייר הזה שווה את הערך של התיק הזה? אני חושבת שלא. חבל על היער שהשתמשו בו כדי להכין את הנייר הזה. האם לא כדאי להפסיק עם זה? אתם יכולים לנהל את התיק הזה, לפי הספר, עד הסוף, גם אם הסיכוי לזכייה הוא אפס. אבל האם זה שווה את זה?" במקום אחר, אומר השופט לאחד הצדדים, אולי בצורה המפורשת ביותר שנתקלנו בה: "אני מבין שזאת טענתך המשפטית .. אני רוצה לומר לכם כי יש כמה דרכים לפתור מחלוקות. הדרך הגרועה ביותר היא הכרעה שיפוטית ... זאת משום שיש החלטה אבל המחלוקת נשארת ... לפעמים מקבלים פסיקה, ואז יש ערעור למחוזי ... ניהול התביעות דורש משאבים ... גם התובעת שהיא מתווכת הייתה מעדיפה לעסוק כרגע בשיווק דירות מאשר להגיע לבתי המשפט ... יש מושג שנקרא הפסד אלטרנטיבי, בזמן הזה שני הצדדים יכלו לעשות לביתם במקום להתנהל בבתי משפט."

כאשר שופטים משתמשים בטכניקות ליישוב סכסוכים שיפוטי, הם מעודדים צדדים להתפשר באמצעות הצגת ניהול ההליך כאפשרות לא רצויה, ובהדגישם את החסרונות הקשורים בניהול הליך משפטי וסיום הסכסוך בדרך של הכרעה שיפוטית. בחלק ד' אנחנו דנות באופן בו הדינאמיקות האלו מביאות ליצירתו של דימוי ציבורי של "אוורסיה משפטית" דווקא במקום הכי פחות צפוי – בליבה של מערכת המשפט, באולמות בתי המשפט, מפיהם של שופטים, במהלך ההתדיינות המשפטית.

במובנים מסוימים, אמירות מהסוג המתואר למעלה מציגות את ניהול ההליך ואת ההכרעה המשפטית כאלטרנטיבה הגרועה ביותר להסכם פשרה שיכול להיות מושג במשא ומתן בין הצדדים (מה שמכונה בספרות הגישורית WATNA).⁴⁹ זאת ועוד, במקרים מסוימים שופטים הביעו ביקורת על החלטתם של הצדדים להמשיך ולנהל את המשפט, והציגו אותה כלא-רציונאלית, לא צודקת ולעתים אף לא מוסרית. כך ראינו בדיון במסגרת תביעה שהוגשה כנגד חברת ביטוח שהתכחשה לחובתה לשלם בדיעבד עבור פינוי אוירי של פצועי תאונות דרכים. חברת הביטוח הנתבעת סירבה להגיע לפשרה והתעקשה על קיומו של הליך משפטי מלא. בתגובה אמר השופט לעורך דינה של חברת הביטוח: *"אתה האיש הרע בסיפור הזה. ובסופו של דבר זה יעלה לחברת הביטוח. זה מכעיס אותי ... זה מסוג התיקים שהם קצת מקוממים."*

9. טכניקות של ADR

מומחים ליישוב סכסוכים טוענים כי טכניקות ליישוב סכסוכים חלופי, ובמיוחד טכניקות מתחום הגישור, צריכות להשפיע, ואף משפיעות בפועל, על האופן שבו שופטים מתמודדים עם סכסוכים בבית המשפט. כשהתחלנו בביצוע התצפיות בהליכי קדם משפט ציפינו לכן למצוא שופטים שדנים עם צדדים אודות אינטרסים חוץ-משפטיים, שמביעים אמפתיה, מתייחסים לרגשות ולמערכות יחסים, מכירים בכך שלצדדים יריבים עשויים להיות נרטיבים שונים ביחס לסכסוך, מעודדים התנצלויות, מקדמים צדק טרנספורמטיבי, מעצימים את הצדדים לסכסוך ומייצרים אוירה הצופה פני עתיד. טכניקות מסוג זה מלוות פעמים רבות בשפת גוף מקרבת, טון אישי ושפה לא-פורמאלית, מסגור חיובי, יצירתיות, וחשיבה משותפת למציאת פתרונות אפשריים ליישוב הסכסוך.

בפועל, עם זאת, נתקלנו רק במקרים ספורים בהם השתמשו שופטים בטכניקות מתוך ארגז הכלים של המגשר, והדוגמאות שנתקלנו בהן היו מוגבלות בהיקפן. כך לדוגמא, שופט שאומר לצדדים, לאחר שהגיעו להסכם: *"אין לי ספק שהגעתם להחלטה הנכונה. התיק הזה שלפני לא נופל לתוך הקטגוריה של סכסוך משפטי."* במקרה אחר, הסביר השופט לצדדים שלא כדאי לכל צד לדבוק בעמדתו ולהאמין שהצדק נמצא באופן מוחלט לצידו: *"לכל מטבע יש שני צדדים, ואנחנו לא יכולים לקבל את התפיסה, של כל אחד מהצדדים, לפיה הוא היחיד שנפגע והוא היחיד שיש לו עילה אמיתית."* ניסיונות ליצירת הבנה ואף אמפתיה בין הצדדים ניתן לראות באמירה של שופט לצדדים לפיה *"היה מוטב להבין את הפגיעה האחד של השני ... החיים ימשיכו להתנהל גם אחרי התיק הזה ... חבל, קיוויתי שתהיה כאן כוונה טובה לאמפתיה."* או בתיק אחר שבו פנה השופט לנתבע ואמר לו: *"זה השלב שבו אתה צריך להבין שהיא נפגעה. אני בטוח שאין לך רצון בפגיעה"*

⁴⁹ Roger Fisher, William Ury, Getting to Yes (1981)

בה. בתגובה אמר הנתבע: "חס וחלילה אדוני השופט, לא רוצה שאף אחד יפגע, אבל הם סתם חיפשו פרובוקציה לעשות עלינו כסף קל, גם דיברו לא יפה לאמא שלי". לכך השיב השופט: "קיוויתי שתביע הבנה... אתה יודע, אפשר להתנצל גם בלי לאמת את העובדות... יש כאן המון אמוציות."

דוגמא אחרת נצפתה בדיון בתביעה שהגישה דיירת כנגד בעל הדירה. במקרה זה הדיירת השקיעה סכום כסף גדול בשיפוץ הדירה, שהייתה מצב קשה מאד. היא ציפתה לקבל את הכסף בחזרה מבעל הדירה, למרות שלא קיבלה את רשותו מראש לביצוע השיפוץ. הדיירת דחתה את הצעת הפשרה של השופטת לפיה היא תקבל סכום הנמוך באופן משמעותי מזה שתבעה. השופטת פנתה לדיירת ולעורכת דינה והסבירה, שגם אם התובעת פעלה באופן צודק מן הבחינה המוסרית, בכך ששיפצה את הדירה שלא הייתה ראויה למגורים, הטענה המשפטית שלה היא חלשה. השופטת אמרה לדיירת התובעת: "אני רוצה לעזור לך מפני שיש לך בעיה משפטית, לא בעיה מוסרית. מה שעשית לא היה בלתי ראוי מהבחינה המוסרית, אבל כעת את ניצבת בפני בעיה משפטית. אני כן חושבת שראוי שתקבלי איזשהו סכום כסף בחזרה, ולכן אני חושבת שאת צריכה לקבל את הצעת הפשרה של בית המשפט." הדוגמא הזו ממחישה כיצד שופטים יכולים לקדם, באמצעות פשרה, פתרונות א-בינאריים לבעיות משפטיות, ולהביא לתוצאות שלא היו יכולות להתקבל באמצעות פסק דין המחיל את החוק על המקרה.

במקרים אחדים שופטים ניסו לסייע לצדדים להגיע לפתרונות יצירתיים או הציעו לאמץ "חשיבה מחוץ לקופסא." כך קרה, לדוגמא, בקדם משפט שני בתביעה שהגישו שני משקיעים כנגד המייסד של חברת סטרט-אפ בה השקיעו. המשקיעים תבעו את כספי השקעתם בחזרה, בטענה כי מייסד החברה יצר מצג שווא בנוגע לחברה בעת שגייס את ההשקעות. לאחר שנידונו כמה נושאים דיוניים, ולאחר שנודע כי המשקיעים מתגוררים מחוץ לישראל, הציעה השופטת כי הצדדים יקיימו ביניהם הליך גישור באמצעות המחשב. הנתבע סרב להצעה, והשופטת אמרה בתגובה: "אתם לא צריכים להתחבק, ואתם לא צריכים לגעת אחד בשני במהלך גישור שנוגע לחברה סטרט-אפ." בהמשך, פנתה השופטת ישירות לנתבע, מייסד החברה, ושוחחה איתו בסובלנות על ניסיונו המקצועי, ועל ההמצאה שעומדת ביסוד החברה שהקים. עורכי הדין מטעם התובעים גם הם הציעו את טענותיהם. לקראת סוף הדיון הביעו הצדדים נכונות לאמץ מחשבה בונה ביחס לפיתרון יצירתי, שייקח בחשבון שני תסריטים אפשריים: הצלחת החברה או כישלונה. הם הסכימו לקיים דיון קדם משפט נוסף, שבו ישתתפו גם התובעים עצמם באמצעות סקייפ, ושבדיון ידונו בפתרונות אפשריים. הדיון הזה, שמהווה דוגמא להובלה של שיח יצירתי ובונה ליישוב הסכסוך מצד בית המשפט, ארך כארבעים וחמש דקות, והיה אחד מדיוני קדם המשפט הארוכים ביותר בהם נכחנו.

דוגמא אחרת לשימוש בטכניקות ליישוב סכסוכים על ידי בית המשפט נצפתה בדיון שעסק בתביעה שהגישה אישה גרושה כנגד הבנק שבו ניהלה את החשבון המשותף עם בעלה לשעבר. במהלך הדיון חלק השופט עם התובעת את דעתו לפיה אם תמשיך בניהול התיק לא ייפסקו כל פיצויים (חיזוי). בהמשך, ניסה השופט לברר עם התובעת את מטרותיה בהגשת התביעה. השופט אמר כי גם אם מטרותיה בהגשת התביעה הייתה לנקום בבנק, הרי שעדיין עדיף לנסות ולהגיע להסכמה לפני שממשיכים לניהול משפט. נראה שבהינתן החולשה המשפטית של התביעה, חשב השופט כי משא ומתן לפשרה יעזור לתובעת לקדם את האינטרסים החוץ-

משפטיים שלה, ובעיקר לתת מענה למוטיבציה הרגשית שעמדה מאחורי בהגשת התביעה נגד הבנק.

10. סביבה של פשרות – השפעה בין שימועים עוקבים

במרבית המקרים, שופטים מנהלים כמה דיוני קדם משפט בתיקים שונים באופן רצוף. צפיון בשופטים קובעים בין דיון אחד לעשרה דיוני קדם משפט באותה השעה. בהתאמה, אורכם של דיוני קדם משפט נע בין מספר דקות לשעה שלמה.⁵⁰ בשל קביעתם של מספר דיונים לאותה השעה, יושבים הצדדים ובאי כוחם בתוך האולם בהמתנה לתורם.⁵¹ לפיכך, התנהלותו של השופט ובתוך כך הגישה שהוא מציג ביחס לפשרה בתיק אחד, או בסדרה של תיקים, עשויה להשפיע על השיח בנוגע לפשרה גם בתיקים אחרים.

קיומם של דיונים רבים בזה אחר זה מעצבים את אולם בית המשפט כזירה עמוסה, מעין כוורת, ובה תנועה מתמדת של עורכי דין ומתדיינים הנכנסים ויוצאים מהאולם. לעיתים קרובות הדיונים מתערבבים זה בזה, וצדדים ועורכי דין מתיקים שונים מקיימים ביניהם אינטראקציות מחוץ לאולם – כך למשל כאשר בית המשפט מורה לעורכי דין לצאת מהדיון ולהתייעץ עם לקוחותיהם ביחס להצעת פשרה, או כאשר בית המשפט מורה לצדדים לצאת מהאולם ולנסות להגיע לפשרה ואז לשוב ולדווח על התוצאות בתוך האולם. לעיתים קרובות עורכי הדין נשארים באולם לאחר שהסתיים הדיון בעניינם, בהמתנים להדפסה של עותק מפרוטוקול הדיון (המתנה המתבצעת ליד הקלדנית, ממש מתחת למושביו של השופט, כשלפעמים מתפתחת שיחה ספונטאנית בין השופט לעורכי הדין בשלב זה). האווירה העמוסה והעסוקה מתאפיינת בדנאמיקות לא פורמאליות, ופעמים רבות מייצרת אוירה עניינית, חיובית ונמרצת המתאימה לקיומו של משא ומתן לקראת פשרה, אך גם כזו שעשויה לייצר תחושה של חוסר זמן ודחיפות שתורמות לעיתים ללחץ המופעל על צדדים להגיע לפשרה.

לדוגמה, באחת התצפיות שקיימנו נקבעו שמונה דיוני קדם משפט לשעה תשע בבוקר. השופט פתח את הדיון הראשון בהפניית שאלה לתובעת, שאלה השומטת את הקרקע מתחת לטענותיה המשפטיות של התובעת, ובהמשך בהצעה לצדדים כי יפנו להליך גישור מחוץ לבית המשפט. הדיון השני נפתח בשאלה כללית שהופנתה לצדדים: "למה התיק הזה לא מתקדם?", ובהמשך פנייה של השופט לתובע, שאינו מיוצג על ידי עורך דין: "אתה תשלם עבור בזבז זמנו של בית המשפט." גם הדיון השלישי נפתח בשאלה הקשורה לפשרה: "האם קראתם את חוות דעתו של המומחה? למה התיק הזה לא הסתיים עדיין. ריבוננו של עולם, תסיימו את התיק!" הדיון הרביעי נפתח בפנייתו של השופט לעורכי הדין: "תנסו לסיים את התיק הזו בדרך כזו או אחרת." ניתן לטעון כי לפתיחתם של מספר דיונים עוקבים בשאלות המכוונות לקידום פשרה יש אפקט מצטבר שמשפיע על עורכי הדין והמתדיינים הממתינים באולם, וחורג מהשפעתה של כל שאלה

⁵⁰ לדוגמה, באחת התצפיות שקיימנו נקבעו ארבעה דיוני קדם משפט לשעה אחת. הדיון הראשון ארך עשרים דקות, והסתיים בכך שהשופט הורה לצדדים לנסות ולהגיע להסכם מחוץ לכתלי בית המשפט ולדווח לבית המשפט על ניסיונותיהם תוך שישים יום. הדיו השני ארך עשר דקות, והסתיים בהחלטה על מינוי מומחה. הדיון השלישי ארך שמונה דקות והסתיים בכך שהצדדים קיבלו את הצעת הפשרה של בית המשפט. הדיון הרביעי ארך עשרים ושתיים דקות, ובסופו הורה בית המשפט לצדדים להגיש מסמכים נוספים וקבע מועד לדיון קדם משפט נוסף.

⁵¹ מעניין לציין כי באנגליה, בה גם קיימו תצפיות בדיוני קדם משפט, כאשר קבועים מספר דיונים לאותה השעה, ממתינים הצדדים לתורם באולם המתנה ייעודי ונקראים פנימה על ידי פקיד בית המשפט כשמגיע תורם. ההליך עצמו מתנהל באולם כשנוכחים בו רק הצדדים המעורבים, וזהו אחד הגורמים התורמים לאווירה שקטה ורגועה בתוך האולם.

על הצדדים בתיק המסוים בו נשאלה. אפקט מצטבר כזה יכול להיות לא רק לאופן פתיחת ההליך, אלא גם לטכניקות יישוב סכסוכים שיפוטי נוספות שתוארו לעיל כגון קידום משא ומתן, חיזוי או הצגת ההליך המשפטי באור שלילי. עורכי דין ומתדיינים הצופים בהתנהלותו של שופט באולם בהמתנה לתורם לומדים להכיר את סגנונו של השופט, ויכולים לתכנן את התנהגותם ואת האסטרטגיה שלהם בהתאם.

ד. דיון, מסקנות ומבט לעתיד

1. על היבטים מבניים וסגנוניים של יישוב סכסוכים שיפוטי

מהתצפיות שביצענו עולה תמונה מורכבת של פעילות יישוב סכסוכים שיפוטי, שניתן לתארה כמתקיימת בשלושה ממדים: הממד של מבנה ההליך (הכולל מאפיינים דיוניים, צורניים ופרקטיים של ההתדיינות באולם בית המשפט); הממד של פרקטיקות שיפוטיות לקידום הסכמות (הכולל טכניקות שונות בהן משתמשים שופטים כדי לשכנע צדדים להגיע להסכם פשרה) והממד הסגנוני של השימוש בהתערבויות שיפוטיות (המתייחס לעמדה הבינאישית, לאינטראקציות ולסגנון והטון המאפיינים את הצורה שבה שופטים שונים משתמשים בטכניקות ליישוב סכסוכים).

חלק מהתמות שפירטנו לעיל רלבנטיות ליותר מאחד מהממדים. כך, ההיבט המבני כולל את אופן פתיחת הדיון, קיום הדיון מחוץ לפרוטוקול, האינטראקציה בין שופטים לעורכי דין ומתדיינים, וההשפעה הנוצרת מקיומם של שימועים שונים בזה אחר זה. באופן טבעי, כל דיון בבית המשפט נפתח על ידי השופט עצמו - בהצהרה, הסבר או שאלה המופנית לצדדים. פתיחת הדיון מאפשרת לשופט למסגר את הדיון ולהגדיר את מטרתו של דיון קדם המשפט. לעיתים קרובות קובעים שופטים כי מטרה מרכזית של הדיון היא קידום האפשרות להגעה לפשרה. פתיחה כזאת ממסגרת את ההליך ומציגה אותו בעיני בעלי הדין והקהילה המשפטית, ויש לה השפעה על המשך ההתנהלות. באופן דומה, הכלל המשפטי המאפשר לבית המשפט לנהל את הליך קדם המשפט מחוץ לפרוטוקול מעודד משא ומתן לא-פורמלי, שיח לא מחייב בחיפוש אחר פתרונות יצירתיים ומעורבות אקטיבית של בית המשפט במשא ומתן בין הצדדים ובשכנוע הצדדים להימנע ממשפט מלא. הנוכחות של עורכי דין ומתדיינים באולם במהלך דיוני קדם המשפט (שגם היא מוסדרת בתקנות סדר הדין המאפשרות לשופט להורות לצדדים להתייצב לדיון קדם המשפט⁵²) מאפשרת לשופט להשתמש ביחסים בין עורכי דין לקוחותיהם, להעביר מסרים לכל אחד מהם בנפרד - לעיתים בדיבור לצדדים מעל ראשיהם של עורכי הדין - ובכך להתמודד עם מכשולים שונים בדרך לפשרה. לבסוף, הקביעה של מספר דיוני קדם משפט באותה השעה, הנובעת בעיקרה מאילוצים מוסדיים, כך שיישמעו באופן רציף באותו האולם ובפני אותו השופט מייצרת אפקט מצטבר של השפעה מתיק לתיק.

טכניקות שיפוטיות לקידום פשרה כוללות שימוש בכללים דיוניים והוצאות משפט, מעורבות ישירה בהליך המו"משפט בין הצדדים, חיזוי, יצירת חוזים דיוניים ומעין-בוררות, הדגשה של היבטים השלייליים של המשפט, ושימוש בטכניקות רכות של יישוב סכסוכים.

⁵² תקנה 474 לתקנות סדר הדין האזרחי.

באופן כללי מצאנו כי טכניקות קידום הפשרה של שופטים שונות זו מזו במידת ההשפעה שלהן על טווח המיקוח של הצדדים או על התוצאה המצופה. ניתן למקם פעולות קידום פשרה של שופטים על מעין רצף המתייחס למידת ההתערבות הטמונה בהן. בצדו האחד של הרצף ממוקמות פרקטיקות של שכנוע צדדים להתפשר בעצמם במהלך ההליך המשפטי. לידן נמצאים שופטים המעריכים את החולשות והחוזקות של עמדות הצדדים מבלי להציע חיזוי מפורש של התוצאה המשפטית המצופה. בסגנון מתערב יותר שופטים מספיק חיזוי עמום של התוצאה המשפטית. ולבסוף, בצדו הקיצוני של הציר ראינו שופטים הנוקטים עמדה של התערבות משמעותית ומספקים לצדדים חיזוי מפורש בדבר התוצאות האפשריות של ההליך. הסוג האחרון של חיזוי, שצפינו בו לעיתים קרובות, מאפשר לצדדים להעריך בוודאות גבוהה את הסיכונים והסיכויים הכרוכים בניהול התיק, ואת האפשרות הטובה ביותר והגרועה ביותר העומדות בפניהם ביחס לתוצאה אליה הם יכולים להגיע בהסכמה. בצורה המובהקת של פרקטיקה זו שופטים גם יניחו בפני הצדדים הצעת פשרה מפורשת. במקרים מסוימים, ראינו שכאשר צדדים מסרבים להצעת פשרה שכזו, צייר בית המשפט את התעקשותם להמשיך למשפט מלא כלא-רציונאלית. הרי בנסיבות בהן ניתן חיזוי מפורש, מצפה בית המשפט מהצדדים כי יאכפו בעצמם את אותה התוצאה באמצעות הסדר, ויחסכו את העלויות הכרוכות בהמשך ניהול ההליך. מופע מיוחד זה של פעילות שיפוטית עכשווית מכונה על ידנו "הכרעה בהסכמה" ויש בו חיבור מעניין ודורש עיון בין יישוב סכסוכים וסמכות.

בניגוד לציפיות המוקדמות שלנו, מצאנו מקרים בודדים בלבד בהם שופטים השתמשו בפרקטיקות מובהקות של יישוב סכסוכים, כאלו המגיעות מתחום יישוב הסכסוכים האלטרנטיבי. פרקטיקות מהסוג הזה מכוונות ליישוב הסכסוך מתוך התייחסות לשיפור התקשורת בין הצדדים, השלמת פערי מידע, עידוד דיאלוג ושיתוף פעולה בין הצדדים, הדגשת האינטרסים המצויים מאחורי העמדות המשפטיות של הצדדים, והכרה בריבוי הממדים ובמורכבותם של סכסוכים, מורכבות שלעיתים קרובות מרודדת, ולא זוכה להתייחסות בתוך ההליך המשפטי. אכן, בשדה נתקלנו רק בשימוש מינימלי בטכניקות מהסוג הזה. במקומות בהם חיזינו בפרקטיקות כאלו, הן היו מלוות לרוב בהדגשת ההיבטים השליליים של המשפט. כך למשל, שופטים הדגישו את מגבלותיו של המשפט בהתמודדות עם סכסוכים מורכבים, בהיענות לאינטרסים ולצרכים האמיתיים והחוץ-משפטיים של הצדדים, או בשמירה על מערכות יחסים מתמשכות. בסיכומי של דבר, מרבית השופטים בהם צפינו, מיקדו את טכניקות קידום הפשרה שלהם בתוך השיח המשפטי, בספקם חיזוי של התוצאה המשפטית, וכמעט ולא צפינו בשופטים המנסים לחולל שינוי ממשי וכולל בהליך יישוב הסכסוך עצמו.

הסגנון והטון בהם מתבצעים ניסיונות קידום הפשרה הם בעלי השפעה עצומה על האופי והתוצאה של מהלכים אלו. כמצופה, הטון והסגנון הנקוטים על ידי כל שופט הם בעלי השפעה רבה על התגובה של הצדדים ועורכי דינם להצעותיהם. תכונות אלו, של טון וסגנון, מעצבות את אפיונו של יישוב הסכסוכים השיפוטי כמזמין, מצד אחד, וכסמכותי או מורה (ולעיתים אף כופה) מהצד השני. במילים אחרות, קיימת הבחנה ברורה בין שופטים הממסגרים את השיח ביחס לפשרה כהזמנה לצדדים לבחון ולחקור את האפשרות להגיע לפשרה, ובין שופטים העושים שימוש בסמכותם כדי ליצור ציפייה כלפי הצדדים להגיע להסכמה, או מורים להם לנסות ולהגיע לפשרה. מכאן נובע שהסגנון הביניאישי של השופט עשוי להשפיע על נכונותם של הצדדים להתפשר ועל האופן בו הם חושבים על אפיק הפשרה. שופטים מסוימים מרימים את הקול,

מביעים כעס ואף מאיימים על הצדדים תוך התייחסות להשלכות השליליות שיהיו להמשך ניהול התיק. שופטים אחרים משתמשים בסימני שאלה, קול רך וטון מרומז ומשכנע. ההבדלים האלו בגישותיהם של שופטים בולטים במיוחד כאשר הם עוסקים בחיזוי, בהדגשת ההיבטים השליליים של ניהול ההליך, וכן בעשותם שימוש בטכניקות רכות של יישוב סכסוכים. פעולות של יישוב סכסוכים שיפוטי מאופיינות באיכות מסוימת, השונה מפעולות יישוב סכסוכים של צדדים שלישיים נייטרלים אחרים (למשל מגשרים), איכות הנובעת ממעמד הסמכותי הייחודי של שופטים.⁵³ יש אופי ייחודי לצורה שבה שופטים משתמשים בסמכותם הטבעה כשהם מנסים לשכנע צדדים להגיע להסכמה. יש שופטים הנוקטים בעמדה מזמינה, משתמשים במעמדם בתוך ההליך כדי להציע לצדדים את האפשרות של פשרה, ויש שופטים הנוקטים בסגנון סמכותני ומורה, כשהם מסתמכים על הסמכות, המעמד והכוח שלהם בהליך כדי ללחוץ על הצדדים להגיע לפשרה. העמדה המציעה משתמשת בסמכות כדי להניע את הצדדים להגעה להסכמות. בעמדה המורה יש אלמנטים כופים, והיא משתמשת בסמכות כדי להפעיל לחץ על הצדדים.

2. השופטים העומדים בשער והדימוי המפוכח של המשפט

מלכתחילה וכעיקרון, למתדיינים יש זכות שתביעתם תבורר עד תום בהליך משפטי מלא שמסתיים בהכרעה שיפוטית מנומקת. בפועל, הצדדים עומדים "בשערי המשפט", או "לפני החוק",⁵⁴ והשופטים, שאינם בעמדה למנוע מן הצדדים את הכניסה להליך באופן מוחלט, יכולים בהחלט להשפיע על החלטתם האם לבחור בהליך משפטי מלא או לא. לשופטים יש שליטה על מהלך ההתדיינות, ועל תוצאותיו העתידיות של ההליך, והדבר מציב אותם כשחקנים רבי עוצמה במשא ומתן עם הצדדים וכבעלי השפעה רבה על התנהגותם והחלטותיהם של האחרונים. שופטים נדמים בהקשר הזה כשומרי הסף של ההליך המשפטי, ופרקטיקות שיפוטיות לקידום פשרה נחזות כהליך של מיקוח. השופט מבקש לקבל את הסכמתם של הצדדים לוותר על זכותם לניהול הליך משפטי מלא ולבחור במקומו באפיק של פשרה. בפועל, ברוב דיוני קדם המשפט בהם צפינו, שופטים מנסים לשכנע את הצדדים להגיע להסכם פשרה מוסכם. דיון מקיף בשאלת המוטיבציות העומדות מאחורי התנהלותם של שופטים בהקשר הזה אינו אפשרי במאמר זה. ייתכן כי שופטים (כולם או בוודאי חלקם) מקדמים פשרות מתוך אמונה כי הדבר מיטיב עם הצדדים (לפחות בחלק מן המקרים), מוריד את עוצמת הסכסוך, ומאפשר פתרונות מורכבים, יצירתיים ולעיתים צודקים יותר. ברור עם זאת, כי לפחות באופן חלקי הנטייה ליישוב סכסוכים שיפוטי נובעת ממוטיבציות מוסדיות ומבניות, כמו הצורך להתמודד עם כמות גדולה של תיקים והמעקב המוסדי אחר קצב סגירת התיקים של שופטים. כך או כך, זיהינו שתי קבוצות עיקריות של נימוקים ששופטים משתמשים בהם כדי לשכנע צדדים להתפשר – טיעונים בעד הפשרה וטיעונים נגד המשפט. טיעונים מהסוג הראשון מציגים את הפשרה כבעלת ערך חיובי אינהרנטי. סוג כזה של טענות בא לידי ביטוי מקום בו שופטים מסבים את תשומת ליבם של הצדדים לאינטרסים החוץ משפטיים שלהם (כגון רווחה רגשית או שמירה על מערכות יחסים), או כאשר הם טוענים כי

⁵³ ראו, לדיון כללי בשאלת מקורות הסמכות השיפוטית: JOSEPH RAZ, THE AUTHORITY OF LAW (1979).
⁵⁴ כפי שטבע פרנץ קפקא בסיפור קצר בשם זה, שפורסם בשנת 1915 ברומן "המשפט".

הסכם יאפשר הגעה לפתרון צודק יותר מזה שניתן יהיה להגיע אליו בהכרעה לפי כללים משפטיים. מנגד, טיעונים מהסוג השני משכנעים את הצדדים להתפשר בכך שמציגים את המשפט המלא ואת ההכרעה השיפוטית כבלתי רצויים. טיעונים כאלה בולטים כאשר שופטים מדגישים בפני הצדדים כי ניהול המשפט יהיה חסר טעם מקום בו ניתן לחזות מראש את התוצאה הסופית, או כי ניהול ההליך כרוך בסיכון גבוה, בבזבוז זמן וכסף או בעלות רגשית.

לדינאמיקה המתוארת לעיל, של הצגת הפשרה כטובה יותר מן המשפט, יש תוצאות לוואי קריטיות: בתהליך של דיבור בשבח הפשרה ונגד המשפט שופטים תורמים להיווצרותה של מציאות של הימנעות מהתדיינות משפטית. מעבר לכך, שופטים מציגים את ההליך המשפט המלא כאפשרות הגרועה ביותר ביחס להסכם פשרה מוסכם. פרקטיקות יישוב הסכסוכים השיפוטי מציירות דימוי מפוכח של המשפט, כהליך בלתי רצוי, ארוך, יקר, בלתי צפוי ולעיתים גם כזה המוביל לתוצאות לא הוגנות. במקום הליך משפטי מלא ומכריע, במציאות היומיומית של ההתדיינות האזרחית בבתי המשפט, שופטים נוטים לקדם תורת משפט המבוססת על הסכמה, תיקון, סופיות ויעילות. זוהי מציאות משפטית של "צדק הנובע ממשא ומתן" ולא צדק הנוצר מיישום הכללים המשפטיים. כך, שופטים, שהם נושאי הדגל של מערכת המשפט, מוצאים עצמם בעמדה משונה – משכנעים צדדים בכך שהאפיק הפרדיגמטי של המשפט – אפיק של משפט מלא והכרעה שיפוטית – הוא טוב פחות ועדיף פחות מהאפיק האלטרנטיבי של פשרה.

יהיה מי שיטען כי המציאות הזו היא תולדה של ניגוד עניינים מובנה שבו שופטים מוצאים את עצמם, כשהם ניצבים בפני הצורך להתמודד עם כמות גדולה של תיקים, שהדרך הריאלית היחידה להתמודד עמה היא באמצעות סיום של חלק גדול מהתיקים בשלבים מוקדמים של ההליך, ללא שמיעת הוכחות או כתיבת פסקי דין מנומקים (שתי פעולות הגוזלות זמן שיפוטי ניכר). מציאות כזו הופכת את השאיפה להכריע בתיק לעתים לשיקול זר, גם במצבים שבהם לכאורה נדרשת יצירת נורמה או הכרעה מנומקת. באופן ראשוני, קיים החשש ששופטים יפעילו לחץ לא ראוי על צדדים על מנת שאלה יגיעו לפשרה. ניתן להמשיך ולטעון, כי במשטר דיוני שבו אותו השופט מנהל את ההליכים המקדמיים ואת ההליך עצמו, הפוטנציאל של הפעלת לחץ לא ראוי על הצדדים אף גדל. נראה כי לא בכדי קובע סעיף 13 לכללי האתיקה לשופטים, התשס"ז-2007: "שופט המציע פשרה או העברה של ההליך לגישור או לבוררות, לא יכפה דעתו על בעלי הדין, ויוודא שבעלי הדין יודעים כי אי קבלת הצעתו לא תשפיע על הליכי הדיון שלפניו". כנדבך נוסף, ניתן לטעון כי בתרבות משפטית שבה החתירה להסכמות בצל הסמכות היא דגם ההכרעה השיפוטית הראויה, עלול להיווצר מחסור בהתפתחותן הטבעית של נורמות, ואלה יצטרכו להילמד מהסכמי פשרה, הסדרי גישור והסכמות שונות העולות מהסדרה פרטית (private ordering) המתפתחת בשוק הפרטי והציבורי.

מבלי להתעלם מהחששות הללו ניתן גם לטעון, כפי שאנו טוענות, שדווקא המתחים הגלומים בתפקידם של שופטים כמקדמי פשרה – מתחים אתיים, מוסדיים ופרסונאליים – מהווים קרקע פורה ליצירתן של פרקטיקות היברדיות המשלבות משפט ויישוב סכסוכים. ברור ששופטים לא נוהגים, ולא יכולים לנהוג, כמגשרים. המעמד המוסדי שלהם, כמו גם הסמכות להכריע, יוצרים סגנון מיוחד של קידום פשרה, המבוסס במידה רבה על חיזוי משפטי. עם זאת, גם בתוך הגבולות האלו יש מקום נרחב לפיתוח פרקטיקות נוספות ומיטיבות של יישוב סכסוכים שיפוטי. הפוטנציאל הטמון בפיתוח פרקטיקות חדשות, כמו גם הטבת השימוש שנעשה בפרקטיקות קיימות, לא מוצה עדיין. על מנת שהתפתחות זו תקרה, יש חשיבות לקיומן של

הכשרות מקצועיות לשופטים כמו גם פיתוח של הסדרה דיונית ואתית של פעילות יישוב הסכסוכים השיפוטית.

3. יישוב סכסוכים משפטי כמשפט החדש?

מחקר התצפיות שהוצג כאן מראה כי עמדתם הסמכותית ויכולת ההכרעה של שופטים היא מאפיין חשוב ומרכזי של פעילות שופטים לקידום פשרות, מאפיין המבדיל באופן משמעותי בין שופטים ובין צדדים שלישיים אחרים העוסקים בקידום פשרות (לדוגמא מגשרים). על מנת לייצר לגיטימציה למעורבותם של שופטים, כגורמים בעלי סמכות הכרעה, בפעילויות לקידום פשרה, הכרחי לפתח כללים סדורים שיבטיחו כי פעילות כזו היא ראויה, גם מהבחינה האתית וגם מהבחינה המהותית. מינוי שופטים והכשרתם צריכים להיעשות תוך שימת דגש לחלק הארי שממלא קידום הפשרה בעבודתם היומיומית. שופטים צריכים להיות מצוידים בארגז כלים עשיר ליישוב סכסוכים, הכולל גם טכניקות שלא נשענות על סמכות ההכרעה שלהם, על ידיעת החוק או על יכולתם לקבוע קביעות מוחלטות. במילים אחרות, בנוסף לכישוריהם בניתוח משפטי, כתיבה והכרעה, לשופטים צריכות להיות גם מיומנויות בינאישיות – של תקשורת, אמפתיה, פתרון בעיות, יכולת איזון בין שיקולי סכסוך לשיקולי משפט, כלים אינקוויזטוריים למציאת האמת (ולא רק לקידום ההסכמה) ומיומנויות יישוב סכסוכים נוספות.

נראה כי השילוב של עמדתם הסמכותית של שופטים עם פעילויות לקידום פשרה הוא שמסביר את האפקטיביות הרבה של יישוב הסכסוכים השיפוטי, ואולי גם את המשך קיומה של דרישה גבוהה לשירות שמספקים בתי המשפט. למרות העובדה שמשפטים מלאים הפכו לתופעה נדירה, מתדיינים ממשיכים להביא את הסכסוכים שלהם בפני בתי המשפט. יתרה מזאת, נראה כי האינטראקציה הישירה עם שופט או שופטת הם אחד הדברים שמתדיינים מחפשים, גם אם השופט אינו מקבל הכרעה בתיק בסופו של דבר. עבור חלק מהמתדיינים, קיומה של ישיבה בבית המשפט ומפגש עם שופט הם תנאים מוקדמים להסכמתם להצעת פשרה. בהחלט קיימים מקרים בהם שופטים משתמשים במעמד המיוחד כדי לשכנע צדדים להגיע לפשרה. עם זאת, קיימים גם מקרים בהם עצם ההיוועדות עם שופט, באולם בית המשפט, מעלה את נכונותם של צדדים להסכים להצעת פשרה. עבור רבים מהמתדיינים, 'יוםם בבית המשפט' מורכב היום מדיון קדם משפט שבו נידונה האפשרות להתפשר. רובם המכריע של המתדיינים לא ימשיך בניהול ההליך לאחר שלב קדם המשפט. פעילות יישוב הסכסוכים השיפוטית היא לכן היום, בפועל, חלק בלתי נפרד מתפקידם הציבורי של בתי המשפט, והמתרחש בדיוני קדם המשפט הוא היבט מרכזי של פעילותה של מערכת המשפט בעידן המשפט הנמוג.

לבסוף, הממצאים ממחקר התצפיות מציירים את השפיטה העכשווית כהליך המעדיף שכנוע ומשא ומתן על פני הכרעה. ברוב המקרים, יישוב הסכסוכים השיפוטי לא מגיע כדי הליך מלא ושלם ליישוב קונפליקטים. ובכל זאת, הפרקטיקה המיוחדת הזו – פעילות של שכנוע בצל סמכות – ראויה לתיאוריה משלה. תיאוריה כזו צריכה להתכתב עם שתי המסגרות הקונספטואליות המנוגדות השולטות בשדה זה: פשרה כפעילות של יישוב סכסוכים ופשרה כהפרטה של ההליך המשפטי שנועדה לקדם יעילות. הממצאים שתיארנו פה מראים כי פעילויות קידום פשרה של שופטים מגלמות תפיסה חדשה ביחס למשפט ותפקידו, וטכניקות ייחודיות המקדמות פשרה בצילה של הסמכות השיפוטית. נראה כי עמדותיהם של שופטים, כפי

שמשקפות בעבודתם בפועל, לא מייצגות בהכרח הפרטה של המשפט מצד אחד, או פעילות רחבה של יישוב סכסוכים מהצד השני. הגם שרק לעיתים רחוקות צפינו בשופטים המשתמשים בטכניקות של יישוב סכסוכים, נראה כי שופטים המקדמים פשרה אינם מתעניינים ביעילות בלבד. עבודתם של שופטים בקידום פשרות משקפת פרקטיקה כופה פחות משפיטה באמצעות הכרעה, אשר ניתן להמשיגה כ"ניהול משא ומתן על פתרון צודק בצלם של סמכות ושל המשפט." יישוב הסכסוכים השיפוטי מייצר מרחב יצירתי לפיתוחן של דרכים חדשות לקביעת כללים ואכיפת נורמות. עם הזמן, ייתכן והפשרה תתפתח לכדי גרסא חדשה, נוספת, להגשמת תפקידם הציבורי של בתי המשפט – לא באמצעות הצהרה על נורמות אלא באמצעות יצירת פתרונות אד-הוקיים המשקפים תוצאות וערכים חברתיים רצויים.⁵⁵ בנוסף, פשרות פותחות אפיק להכרה מוסדית בקיומם, ואף לאכיפתם, של פתרונות יצירתיים המשקפים תפיסות מורכבות ולא מוחלטות של צדק, על האיכויות המיוחדות שלהם.

למרות שלא צפינו בדוגמאות רבות של רטוריקה שיפוטית אלטרנטיבית באולם בית המשפט, הפער שנוצר בין המבט המפוכח על החוק מצד אחד, והתפיסה השגרתית של הפשרה מהצד האחר, מציעים שייתכן ואנו מצויים ברגע מעברי חשוב. בעידן בו השפיטה המלאה כפי שלמדנו אותה הולכת ונכחדת, ובמקומה תפיסה קוהרנטית של יישוב סכסוכים לא התבססה, נוצר הצורך בהבנת תפקידה של החתירה השיפוטית להסכמות ולפשרות כבעלת הגיון משלה. זהו הזמן הנכון אם כן לפיתוחה של תיאוריה קוהרנטית ומבוססת ערכים בדבר תפקידם של בתי משפט ושופטים בעידן הנוכחי, ופיתוחה המקביל של מסגרת דינונית ואתית שתיתן מענה לתפקיד האמיתי אותו מבצעים היום שופטים במערכת המשפט.

⁵⁵ כך קרה לדוגמא, בתביעה שהגישה נוסעת בת 83 כנגד חברת אל על בגין כך שהתבקשה במהלך טיסה להחליף את מקום הישיבה כדי להיענות לבקשתו של נוסע חרדי שלא לשבת לצד אישה. התביעה הסתיימה בפשרה, אך זו כללה, בנוסף לפיצוי עבור התובעת, התחייבות מצד חברת התעופה לשנות את המדיניות הנוהגת בנושא זה ולקיים הכשרות לדיילים ודיילות בנושא. מעניין לציין, כי הדיווח על המקרה בעיתונות האמריקאית, הגדיר את הפשרה כ: "groundbreaking decision of an Israeli Court". ראו: Isabel Kershner, *Israeli Woman Who Sued El-Al for Sexism Wins Landmark Ruling*, NEW YORK TIMES (June 27 2017): <https://www.nytimes.com/2017/06/21/world/middleeast/israeli-woman-who-sued-el-al-for-sexism-wins-landmark-ruling.html>

תרשים: אופני סיום דיונים פליליים בימי מוקד בבית משפט השלום תל אביב 2017-2018. N=717

